

Bien former pour mieux servir

Mémoire de fin de cycle

**TOURISME ET HÔTELLERIE, QUELS DEFIS POUR
L'ECONOMIE VERTE: ETUDE DE CAS DES
ETABLISSEMENTS HÔTELIERS DE LA VILLE DE
OUAGADOUGOU.**

Présenté et soutenu publiquement par :

OUEDRAOGO Soumaïla

Pour l'obtention du diplôme :

Administrateur des Services Touristiques

Mention : **Très bien**

Jury :

Conseiller des affaires économiques, Denis **ZOUNGRANA** : **Président du jury**

Expert en tourisme et hôtellerie, Carole **COMPAORE / RUEHER** : **Directrice de mémoire**

Professeur certifié, Irénée **SAWADOGO** : **Membre**

Promotion 2011-2013

AVERTISSEMENT

Le contenu du présent mémoire de fin de cycle de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), n'engage pas la responsabilité de ladite école. L'étude portant sur le tourisme et l'hôtellerie, quels défis pour l'économie verte : étude de cas des établissements hôteliers de la ville de Ouagadougou relève de la responsabilité de son auteur.

DEDICACE

Le présent mémoire est dédié à tous ceux qui me sont chers et qui m'ont témoigné un soutien impondérable. Je pense surtout :

- A mon père feu OUEDRAOGO mikinam Mousso ;
- A ma mère OUEDRAOGO Tipoko Mariam ;
- A mon épouse Madame OUEDRAOGO née SAVADOGO Kalizèta ;
- A mes frères et sœurs.

REMERCIEMENTS

A l'issue de notre étude, nous tenons à rendre grâce à Allah qui facilite toute chose et à remercier tous ceux qui ont contribué à sa finalisation. Nous tenons à remercier particulièrement Madame COMPAORE RUEHER Carole, notre Directrice de mémoire qui malgré ses multiples occupations, a toujours trouvé un temps pour répondre à nos préoccupations. Encore une fois de plus, nous lui disons merci. Et sous réserve d'omission, nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur appui continu :

- Dr OUEDRAOGO Dramane, Consultant ;
- Colonel OUEDRAOGO Rasmané, Coordonnateur national du programme IPE ;
- Madame OUEDRAOGO Watta, Directrice de l'assainissement et de la prévention des risques environnementaux au MEDD ;
- Dr SANGLI Gabriel, Géographe à l'ISSP ;
- Pr Dieudonné OUEDRAOGO, Géographe à l'ISSP ;
- Monsieur OUEDRAOGO Abdoul Karim, Inspecteur du trésor ;
- Monsieur OUEDRAOGO Adama, Consultant ;
- Monsieur OUEDRAOGO Moctar, Sociologue et Démographe au Centre MURAZ ;
- Monsieur TAO Boukary, Administrateur des services touristiques et hôteliers à la Direction Générale du Tourisme ;
- Monsieur KONFE Assane, Gestionnaire des ressources humaines, Conseil Constitutionnel ;
- Monsieur OUEDRAOGO Soumaïla, Gérant STAF Ouahigouya ;
- Monsieur OUEDRAOGO Assami, Juriste ;
- Monsieur OUEDRAOGO Modibo, Ingénieur Agro-économiste ;
- Monsieur SAWADOGO Hamadé, Ingénieur du génie rural au FEER ;
- Monsieur OUEDRAOGO Salifou, Enseignant d'histoire et de géographie ;
- Monsieur SORO Zakaria, doctorant en Sociologie, Université de Ouagadougou ;
- Monsieur DEMBELE Victoir, Inspecteur du trésor à la Direction Générale du Trésor.

RESUME

L'économie verte est l'un des défis majeurs de transition vers un développement durable des établissements hôteliers. La question de l'économie verte trouve son origine dans les crises financières, économiques et sociales des années 2008-2010. Cette récession économique est accompagnée d'une crise environnementale ayant des implications et des préoccupations de croissance, de développement durable.

Le présent mémoire de fin de cycle qui porte sur les défis du tourisme et de l'hôtellerie pour l'économie verte, est basé sur une enquête exhaustive des unités hôtelières du territoire urbain de Ouagadougou. En outre, des entretiens ont été réalisés avec des responsables (techniques) des établissements hôteliers et certains services pouvant répondre à nos préoccupations. Il décrit les caractéristiques majeures de l'économie verte et des unités hôtelières de la ville de Ouagadougou. Il rend également compte des défis à relever par les hôtels dans un processus de transition économique verte du secteur du tourisme. Enfin, l'étude a pour objet d'orienter les questions de recherche dont les réponses contribueront à l'amélioration de la connaissance du secteur du tourisme dans le contexte Burkinabè.

L'analyse des défis de la transition des unités hôtelières de la ville de Ouagadougou laisse apparaître des préoccupations énormes. Le concept est mal connu d'une part et les stratégies de mise en œuvre de la transition intéressent peu les unités hôtelières d'autre part. Les questions de qualité, d'éducation écologique n'intéressent pas les structures hôtelières. Aussi, elles restent énergivores, consommatrices d'eau et de biens. Cela se traduit, par la production de déchets et de rejets dans l'environnement ; toutes choses qui dans le cadre d'une transition verte, suscite de repenser l'accueil et les modes de production et de consommation. Les défis consistent à améliorer leur efficacité énergétique, à réduire les externalités négatives et éviter le gaspillage d'eau.

Au niveau des politiques publiques, les textes d'application des unités hôtelières n'ont aucun caractère contraignant. Malgré l'abondance de textes réglementaires et législatifs, des défis majeurs demeurent quant à leurs applications.

Mots clés : tourisme, économie verte, développement durable, hôtels, ville, Ouagadougou, environnement, déchets, rejets, politique du tourisme.

SIGLES ET ABBREVIATIONS

CETECH	: Centre d'Etude sur l'Emploi et la Technologie
CFC	: Chlorofluorocarbure
CONEDD	: Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable
DGT	: Direction Générale du Tourisme
DNQ	: Direction des Normes et Qualité
DONT	: Direction de l'Observatoire National du Tourisme
EDII	: Etablissement Dangereux insalubre et incommode
EIE	: Etude d'Impact Environnemental
ETH	: Etablissements Touristiques et Hôteliers
FESPACO	: Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou
HFC	: Hydrofluorocarbure
INSE	: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IPE	: Initiative Pauvreté et Environnement
ISSP	: Institut Supérieur des Sciences de la Population
MCT	: Ministère de la Culture et du Tourisme
NIE	: Notice d'Impact Environnemental
NU	: Nations Unies
OMT	: Organisation Mondiale du Tourisme
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
ONU	: Organisation des Nations Unies
PIB	: Produit Intérieur Brut
PNT	: Politique Nationale du Tourisme
PNUE	: Programme des Nations Unies pour l'Environnement
SIAO	: Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou
SITHO	: Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Cadre conceptuel et d'analyse	14
Figure 2 : Evolution des arrivées touristiques de 2000 à 2011	32
Figure 3 : Evolution des nuitées et la durée moyenne de séjour des touristes	33
Figure 4 : Evolution des recettes hôtelières.....	34
Figure 5 : Recettes touristiques par branches d'activités.....	35
Figure 6 : Répartition spatiale des hôtels de la ville de Ouagadougou.....	37
Figure 7 : Consommation d'énergie par secteur	42
Figure 8 : Appréciation de l'état d'ensemble des unités hôtelières	50

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Piscine de grande superficie.....	40
Photo 2 : Aménagement paysager nécessitant un besoin d'eau.....	40
Photo 3 : Hôtel de la place	50

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Répartition des établissements d'hébergement par Région	30
Tableau 2 : Répartition des hôtels enquêtés par catégorie d'étoile.....	36
Tableau 3 : Répartition du poids des secteurs selon la catégorie des hôtels.....	39
Tableau 4 : Source d'énergie des hôtels	41
Tableau 5 : Répartition des emplois hôteliers de la ville de Ouagadougou par catégories.....	43
Tableau 6 : Répartition des emplois verts.....	44

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
PREMIERE PARTIE :	3
CADRE OPERATOIRE ET ECONOMIE VERTE.....	3
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE.....	4
Section 1: Objectifs spécifiques.....	7
Section 2 : Hypothèses.....	7
Section 3: Cadre conceptuel et méthodologie	8
CHAPITRE II : HÔTELLERIE ET ECONOMIE VERTE	19
Section 1 : Emergence de l'économie verte	19
Section 2 : Politiques écologiques et défis de l'économie verte.....	23
DEUXIEME PARTIE :	29
PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS.....	29
CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES DU TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE A OUAGADOUGOU	30
Section 1 : Offres d'hébergement dans la ville de Ouagadougou.....	30
Section 2 : Arrivées touristiques dans la ville de Ouagadougou.....	32
Section 3 : Equipements hôteliers et leur consommation	39
Section 4 : Environnement humain.....	42
CHAPITRE IV : BILAN DES ANALYSES ET EXAMENS.....	45
Section 1 : Flux globaux	45
Section 2 : Impacts négatifs et risques	48
Section 3 : Recommandations.....	51
CONCLUSION.....	55
BIBLIOGRAPHIE.....	57

INTRODUCTION

La question du caractère durable de l'activité touristique reste une préoccupation majeure. Au Burkina Faso, les flux touristiques connaissent une hausse relativement importante. En 2006, le pays s'est illustré comme la quatrième destination touristique en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un secteur en pleine expansion avec un taux de croissance annuelle de 5,8%. Les arrivées touristiques au Burkina Faso en 2011 se chiffrent à 433 738 arrivées correspondant à une hausse de 1,6 %. Pendant ce temps, l'Afrique subsaharienne enregistre 2 millions d'arrivées de plus qu'en 2010, soit une croissance positive de 7% (www.unep.org).

L'avènement d'un tourisme international de masse fait naître une série de questions relatives à son impact sur les ressources naturelles, les écosystèmes, les populations visitées, et des défis énergétiques et environnementaux. Le tourisme nécessite donc une régulation forte et une vision qui dépasse le court terme. Ainsi, le document final de l'ONU à Rio+20 au Brésil a institutionnalisé l'économie verte comme agenda politique au niveau mondial. Cela traduit la nécessité pour les Etats d'intégrer l'économie verte dans leurs politiques publiques de développement durable. Le concept pose des défis dont les réponses induisent des transformations profondes du modèle économique actuel, des modifications de comportement, mais également une innovation technologique, et un élan de création de nouveaux produits et services écologiques.

La notion d'économie verte est très récente et apparaît comme un nouveau paradigme de transition économique plus durable. C'est dans un contexte presque vide de documentation institutionnelle et de recherches thématiques au Burkina Faso que s'inscrit le présent mémoire. En outre, le développement du secteur du tourisme encore à un stade embryonnaire constitue un champ et objet de recherche assez délicat. L'immersion de la présente étude dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en rapport à l'économie verte et appliquée au territoire urbain de la ville de Ouagadougou, demeure un travail pionnier.

Le présent mémoire comporte deux parties. La première partie traite de la problématique de l'économie verte, ses principes et domaines d'intervention ainsi que les démarches méthodologiques utilisées. La deuxième partie est consacrée à l'analyse des caractéristiques des unités hôtelières enquêtées et à un certain nombre de recommandations visant à une mise en œuvre concrète des principes de l'économie verte.

PREMIERE PARTIE :
CADRE OPERATOIRE ET ECONOMIE VERTE

Dans cette première partie, il s'agira de décrire et de mesurer d'une part l'ampleur de la problématique des défis que doit relever le tourisme et l'hôtellerie dans une perspective de transition de l'économie verte, et d'autre part, d'exposer les démarches utilisées pour la conduite de la présente étude.

CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE

Le tourisme est aujourd'hui, l'une des activités économiques les plus importantes au monde. Le tourisme, national ou international, représente une activité majeure pour beaucoup de pays. En effet, en 2007 le monde a accueilli 898 millions de touristes, soit une progression de 6% par rapport à l'année 2006. Ce chiffre est passé en 2008, à 925 millions de touristes internationaux soit une progression de 2%. Mais en 2009, les arrivées de touristes internationaux ont connu une baisse considérable de 4,3% (880 millions). Cela s'explique principalement par la crise économique mondiale enregistrée au cours des années 2008-2009 (www.geotourweb.com).

Par ailleurs, le secteur touristique a enregistré une nette reprise en 2010 avec une progression de 6,5%. Selon les projections de l'Organisation Mondiale du Tourisme, cette croissance a évolué en dents de scie et respectivement, serait de 4,4% en 2011 contre 3 ou 4 % en 2012. En outre, l'analyse des taux de croissance selon les régions du monde fait apparaître des contrastes. En effet, en 2010, l'Europe comptait 2,9% des arrivées contre 12,9% pour l'Asie-Pacifique. L'Afrique et les Amériques respectivement 6,5 et 6,7% contre 15,1% pour le Moyen Orient (OMT, 2012 : 3). La croissance du secteur touristique se poursuit avec un rythme un peu plus lent de manière globale entre 3 et 4%. Néanmoins, l'Afrique et l'Asie Pacifique connaissent une croissance de 4 à 6%. Aussi, le nombre de touristes internationaux dans le monde se chiffrerait-il à 1,561 milliards de touristes en 2020 (www.geotour.com in OMT, 2005). Cela est reluisant pour l'industrie touristique mais représente aussi des défis majeurs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

La promotion du tourisme au Burkina Faso est aujourd'hui un enjeu majeur des politiques de développement. Le pays connaît une évolution importante du secteur touristique avec des implications économiques et sociales. En 1981, le Burkina a enregistré 150 000 visiteurs étrangers contre 290 005 en 2004. Ce chiffre est passé de 374 265 visiteurs en 2007 à 427 026 en 2010 contre 433 738 visiteurs en 2011. D'où une croissance de 6,4% et paradoxalement les unités hôtelières ont enregistré une baisse des nuitées avec un taux de -5,3%. Malgré cela, en 2006, le Burkina Faso s'est illustré comme la quatrième

destination touristique en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un secteur en pleine expansion avec un taux de croissance annuelle de 5,8% (DONT, 2011 :15).

Cette croissance de l'activité touristique s'est traduite par une augmentation du nombre des arrivées et le développement des établissements d'hébergement, notamment les hôtels. Ces derniers offrent des prestations d'hébergement, de restauration, et de loisirs assez diversifiées.

La dynamique du secteur est manifeste au regard des arrivées des touristes internationaux enregistrés. Cela a pour corolaire, une offre importante de structures d'hébergement qui se concentrent dans les deux principales villes du Burkina Faso, à savoir Ouagadougou et Bobo Dioulasso. En 2007, les unités d'hébergement étaient évaluées à 293 dont 158 hôtels et 135 autres établissements d'accueil. Ouagadougou enregistre 25,3% des unités d'hébergement et 48,6% de la capacité d'accueil en 2008 (DGT, 2008). Par ailleurs, en 2007 la Région du centre, chef lieu Ouagadougou comptait, 74 unités d'hébergement (46,8%). Ce chiffre est passé à 98 en 2011 et à 140 établissements d'hébergement en 2012 soit 31,3%. Cependant, la ville de Ouagadougou concentre près de 52, 8% des unités hôtelières de la Région du Centre. Les secteurs d'hébergement et de restauration ont des implications économiques majeures.

Le secteur de l'hébergement, de la restauration contribue à 4,2 % du Produit Intérieur Brut (PIB), résultat des recettes hôtelières liées aux nuitées des séjours des touristes. Les recettes hôtelières sont passées de 8 903 023 € (5 831 480 065 FCFA) en 1990, à 55 038 697 877 de FCFA en 2011 soit une hausse de plus de 460%¹. Le secteur touristique et singulièrement la voûte hôtelière connaît une dynamique sans précédent avec des implications économiques importantes.

En dépit de son intérêt économique, Il reste un secteur fragile nettement influencé par l'environnement politique et économique mondial. Malgré les récessions économiques enregistrées, le secteur du tourisme connaît une croissance relativement appréciable. Aussi, Il y a une nécessité de repenser l'activité touristique de manière à créer une rentabilité nette notamment dans les pays émergents ou en voie de développement. L'industrie touristique est composée de trois clefs d'analyse économique : l'hébergement,

¹ Données tirées des tableaux de bords statistiques du tourisme de 2007 et 2011.

la restauration et le transport. L'importance des recettes est intimement liée à la qualité de ces indicateurs. L'hébergement est par conséquent le substrat le plus déterminant de l'activité touristique. Le développement du tourisme international a créé une demande forte en structures d'hébergements. Les touristes ont besoin d'être hébergés, d'être nourris et de satisfaire d'autres besoins de consommation. Cependant les régions sahéliennes sont caractérisées par la pauvreté en ressource hydraulique, la persistance de l'insécurité alimentaire, la rareté des ressources aquifères, la dépendance aux énergies fossiles et les besoins croissants des établissements hôteliers de satisfaire une clientèle qui a également des exigences croissantes. Il y a là une dualité exacerbant les besoins en eau, en énergie, en nourriture etc. (PONGELARD, 2011 : 7).

Il apparaît un impératif de concilier l'environnement et l'économie d'une part et de repenser les modes de consommation d'autre part. D'où, une transition vers une économie verte dont le principe part du postulat que la protection de l'environnement serait l'occasion de développer de nouvelles activités, de créer des emplois, et par ricochet de relancer l'économie sur un sentier durable (MONTEL-DUMONT, 2010).

Le tourisme nécessite donc une régulation forte et une vision qui dépassent le court terme. Car en plus des effets et impacts positifs liés à l'activité touristique, il est aussi susceptible de porter atteinte à l'environnement du milieu d'accueil. Cela pose donc la préoccupation du développement économique du secteur touristique et de son caractère durable, singulièrement des unités hôtelières.

L'hôtellerie est confrontée à des questions de durabilité telles que, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la gestion des déchets. Ces aspects sont inhérents à l'hébergement et ce dans le souci de la satisfaction des besoins des touristes. Il y a là une nécessité pour le secteur de concilier ou de se réaliser dans un contexte social, économique et surtout environnemental équilibré.

L'économie verte, dans le domaine hôtelier, prescrit la croissance du secteur hôtelier et le respect de l'environnement. Autrement dit, un modèle d'hébergement économique et soucieux de l'environnement. L'hôtellerie étant un maillon de l'industrie touristique, sa responsabilité au niveau du développement durable accompagne donc celle du tourisme. Elle a un rôle fondamental dans le développement durable car chaque établissement d'hébergement est confronté aux problèmes actuels de l'environnement. De plus, après

les transports, l'hébergement est la deuxième plus grande source d'émissions de CO₂ du secteur touristique (PONTGELARD, 2011 : 14).

C'est pourquoi la présente étude a pour objectif principal de contribuer à une meilleure connaissance de l'économie verte et sa mise en œuvre stratégique dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Elle devrait répondre aux questions spécifiques de recherche suivantes : Quels modèles de l'économie verte peut-on intégrer à l'activité touristique pour une meilleure efficacité fonctionnelle de l'hôtellerie ? Comment concilier croissance économique et respect de l'environnement dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ? Les politiques nationales en matière de tourisme sont-elles efficaces dans la prise en compte de la dimension environnementale dans l'hôtellerie ?

Les éléments de réponses à ces questions de recherche sont donnés dans le cas de la ville de Ouagadougou qui est le plus grand centre urbain du pays. C'est aussi la ville où le parc hôtelier est relativement le plus important du pays. Par ailleurs, la ville de Ouagadougou est le creuset des grandes rencontres et manifestations internationales à caractère touristique et nécessitant des besoins d'hébergement.

Section 1: Objectifs spécifiques

1. Rendre compte des défis de l'économie verte dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans la ville de Ouagadougou.
2. Identifier les déterminants de la performance du secteur du tourisme et de l'hôtellerie dans la ville de Ouagadougou.
3. Analyser les impacts écologiques du tourisme et de l'hôtellerie dans la ville de Ouagadougou.

Section 2 : Hypothèses

L'hypothèse principale stipule que les défis environnementaux ne sont pas pris en compte dans les activités hôtelières et que ces défis nécessitent un cadre structurel pertinent dans sa mise en œuvre. De cette hypothèse principale, découlent les hypothèses spécifiques suivantes :

1. L'économie verte est un défi majeur pour l'hôtellerie et le tourisme en général dans la ville de Ouagadougou.
2. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie contribue considérablement à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans la ville de Ouagadougou.
3. Les activités du tourisme et de l'hôtellerie ont des impacts écologiques considérables dans la ville de Ouagadougou.

Section 3: Cadre conceptuel et méthodologie

Il s'agit de décrire la démarche utilisée dans l'analyse des défis de l'économie verte dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie et de présenter les différentes approches conceptuelles retenues.

« (...) Les concepts travestissent parfois la logique des auteurs du bas qui vivent l'espace et qui les nomment selon un vécu, une perception forte, d'autant plus forte qu'elle n'est pas sous-tendue par des mots prêts à nommer sans discernement. J'essaie de construire mon objet scientifique à partir d'une analyse à posteriori de la vision des acteurs interrogés. Mon immersion dans la zone d'étude constitue un risque de sentir plus que de connaître les espaces, par conséquent de juger plus que de tenter de comprendre leur dynamique. C'est toute la dialectique de l'espace vécu et de l'espace analysé. » (Marie, 1990 :10 in OUEDRAOGO, S : 9).

Paragraphe 1: Cadre conceptuel et opératoire

A. Concepts de base

1. Tourisme

Il existe une multitude de définitions et d'appréhensions du phénomène touristique. LEIPER dégage trois approches de définition, économique, technique et holistique. Il identifie trois niveaux de définitions : la notion populaire, le niveau heuristique, qui donne naissance au niveau académique, puis le niveau technique (LEIPER, N., in DAMEN-MEIER, 2005 : 1). Pour BOYER, « le tourisme est perçu comme objet d'estimations statistiques : c'est un ensemble de consommation de biens et de services liés aux déplacements des personnes qualifiées de touristes. ». De ce fait, plusieurs définitions du

tourisme coexistent correspondant à des approches et interprétations différentes selon les niveaux.

Selon DAMEN-MEIER, chaque pays définit ses propres concepts selon ses spécificités et cela crée une certaine confusion. Par exemple la France, en 1950, a fait une distinction entre les vacances et les autres séjours. Alors que jusqu'en 1994, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a utilisé cette distinction, en 1994-95 pour des enquêtes annuelles en se basant sur les concepts de visiteurs. De ce fait, il est difficile d'établir une comparaison entre l'été et l'hiver selon la durée du séjour. Par contre, le Canada définit un rayon de 80 kilomètres pour qu'un canadien soit considéré comme un touriste à la condition qu'il n'ait pas traversé une frontière internationale (DAMEN, 2005).

BOYER renchérit, il s'agit d'un « Contresens : le tourisme est un secteur de services ; il ne transforme pas des matières premières qui seraient l'eau, l'air, la neige ; il ne transporte pas de produits. Le touriste consommateur vient à lui » (BOYER, 2003). La définition retenue par Boyer : « Tourisme, ensemble des phénomènes résultant du voyage et de séjour temporaire de personnes hors de leur domicile quand ces déplacements tendent à satisfaire, dans le loisir, un besoin culturel de la civilisation industrielle ». Cette dernière définition est fondée sur une approche historique c'est-à-dire une immersion dans l'environnement socioculturel et une sensibilité à la conjoncture.

DEHOORNE, s'évertue à établir une interrelation et une logique mobilière entre tourisme et migrations. Il estime que le lieu touristique n'existe qu'à travers les mobilités et le marché touristique est le substrat de trajectoires migratoires variées et renouvelées dans un contexte international. « Même très imparfaitement mesurés, (...) ils (les flux touristiques) constituent aujourd'hui les déplacements humains les plus massifs et l'un des aspects les plus visibles de la mondialisation des échanges (DEWAILLY et FLAMENT, 1993 in DEHOORNE, 2002 : 2).

La difficulté de la mesure du tourisme est liée à la complexité des interrelations entre les flux touristiques et les flux migratoires. Ces flux se stimulent réciproquement, et les touristes s'impliquent davantage dans ces lieux touristiques, lieux que les migrants utilisent également dans leur logique de déplacement vers les régions les plus développées. Dans cette logique les spécialistes des migrations parlent de « circulation migratoire » pour qualifier cette situation d'allers et de retours permanents.

La conceptualisation du tourisme pose un problème, à savoir que la définition des paradigmes reste complexe au regard de la multidisciplinarité du concept. Certains l'appréhendent comme une discipline en elle-même. L'école québécoise de l'université de Montréal, dans son approche de la téorologie, ou science du tourisme, préconise de partir du paradigme d'analyse selon lequel le tourisme est un marché (approche humaniste et économique).

Néanmoins, une définition opérationnelle ou institutionnelle est recommandée par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). Elle définit, le tourisme comme « l'ensemble des activités de personnes voyageant vers des endroits à l'extérieur de leur milieu habituel et séjournant dans ces endroits pendant moins d'une année consécutivement à des fins de loisir, d'affaires ou à d'autres fins (OMT, 2009) ». L'OMT distingue donc deux critères, le motif et la durée du séjour. Les motifs du séjour permettent de répartir les voyageurs en deux catégories : les visiteurs dont la motivation est touristique, et ceux qui se rendent à l'étranger pour exercer une profession rémunérée et qui sont donc exclus des statistiques du tourisme.

Il y a donc plusieurs paradigmes et approches qui interviennent dans la définition du tourisme. Les approches utilisées sont essentiellement de deux grandes catégories : l'une, académique et l'autre, opérationnelle. L'approche académique est descriptive et analytique et s'inscrit dans une perspective de recherche fondamentale basée sur la description et l'explication du phénomène. Par contre, l'approche opérationnelle est normative et est axée sur la mesure et la prévision du phénomène.

Pour la suite de l'étude, la collecte des données se basera sur l'approche académique du tourisme qui permettrait de contribuer à une meilleure évaluation du secteur, dans le contexte burkinabè où il est encore en gestation.

2. Touriste

Le touriste est tout visiteur qui passe au moins une nuit dans une unité d'hébergement collectif ou privé dans le lieu visité. Cette réalité pose de sérieuses difficultés sur le plan statistique ; les définitions classiques étant inadaptées : chaque fois qu'un migrant circule « entre ici et là-bas », il est comptabilisé comme touriste (DEHOORNE, 2002 :3). Ainsi,

William s'interroge : « qu'est ce qu'un touriste ? » (WILLIAM, 2004). Au Burkina Faso, les émigrés en visite sont enregistrés comme touristes dans le tableau de bord statistique.

3. Développement durable

Le concept de développement durable a émergé avec le rapport Brundtland en 1987. Ce rapport définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Le concept de tourisme durable est fondé sur la relation entre progrès économique, justice sociale et préservation de l'environnement : « quiconque met en œuvre une action de développement touristique, à quelque échelon territorial que ce soit, se met en position de trancher entre les objectifs économiques, les besoins de protection du patrimoine et les enjeux sociaux » (MOISSET, 2000 in COLLOMBON : 6).

La Déclaration de Rio sur l'Environnement et le Développement de 1992, postule que « le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures » (principe 3) ; l'élimination de la pauvreté étant posé comme « une condition indispensable du développement durable » (principe 5).

Cependant, tous les acteurs du tourisme n'ont pas la même appréhension de la notion de développement. Par ailleurs, les institutions nationales et internationales, offreurs et touristes ne se réfèrent toutefois pas forcément à la même définition. Le concept revêt trois dimensions : environnementale, socioculturelle et économique.

4. Economie verte

L'économie verte se définit comme une économie qui permet d'améliorer le bien-être des populations, et à long terme, de réduire les inégalités tout en n'exposant pas les générations futures à de graves risques environnementaux et à des pénuries écologiques. Ce concept englobe, par conséquent, les aspects sociaux et économiques (www.africa.unwto.org). Autrement dit, l'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources (www.unep.org).

Le concept de l'économie verte ne se substitue pas au développement durable, mais s'explique par le fait que les récessions économiques actuelles induisent à une reconsidération du système économique classique. D'où l'hypothèse que la réalisation du développement durable passe nécessairement par la mise en œuvre d'une approche économique plus durable. Selon la Fondation Robert SCHUMAN, Il s'agit d'une mise en œuvre effective et efficiente du développement durable dans l'activité économique.

Il est important de souligner que le concept d'économie verte ne fait pas l'unanimité quant à l'atteinte de ses finalités. Selon BONADIO, si les mesures « vertes » devaient être défendues, cela serait pour leur caractère « vert » et non pour des bienfaits économiques inexistantes (BONADIO, 2011 : 4). Par ailleurs, le sommet de Rio+20, a abouti à l'adoption de textes intitulés « L'avenir que nous voulons² ». Ce document a été critiqué par les Organisations Non Gouvernementales³. Elles estiment que les décisions adoptées n'ont pas un contenu fort et ne conduisent pas la planète sur le sentier du développement durable ; et cela doublé d'un manque de leadership politique des Etats.

En dépit de la complexité du concept et des controverses, il est indispensable de retenir que dans une perspective d'économie verte, le tourisme doit se réaliser dans un contexte social, économique et environnemental durable. La notion de tourisme durable est étroitement liée aux défis de durabilité notamment, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et de nourriture et la gestion des rejets. Ces différentes variables de l'économie verte constituent les éléments d'analyses dans le cas du secteur de l'hôtellerie.

² Le texte intitulé « L'avenir que nous voulons » comporte 283 articles et 188 États ont été représentés et se sont engagés sur le chemin d'une économie verte qui doit « contribuer à l'élimination de la pauvreté et à la croissance économique durable, améliorer l'intégration sociale et le bien-être de l'humanité, et créer des possibilités d'emploi et de travail décent pour tous, tout en préservant le bon fonctionnement des écosystèmes de la planète. » (<http://cdurable.info/Rio-2012>: Rio + 20 : ce qu'il faut retenir de ce sommet de la Terre "brûlée").

³ « C'était une conférence sur la vie, sur les générations futures, sur les forêts, les océans, les rivières et les lacs dont nous dépendons tous pour notre nourriture, notre eau et notre énergie. C'était une conférence nécessaire pour répondre au défi urgent qui est de construire un avenir durable pour tous. » « Malheureusement, les dirigeants du monde entier réunis à Rio ont perdu de vue cet objectif urgent ».

5. Environnement

Il n'existe pas de définition consensuelle (unique) sur le concept de l'environnement. Mais plusieurs conceptions ou représentations coexistent en fonction des individus, des pays et de l'environnement disciplinaire :

- les géologues appréhendent l'environnement par l'étude des sols ;
- les écologues le font par la dynamique des êtres vivants ;
- les géographes par l'occupation du territoire, la gestion du territoire ;
- les ingénieurs et techniciens en fonction de leurs domaines d'expertise : eau, air, sol, énergie ... ;
- les économistes par la gestion des ressources naturelles ;
- les juristes sous l'angle des contraintes réglementaires ;
- les philosophes par la morale et l'éthique ;
- etc.

L'environnement serait appréhendé de manière systémique, c'est-à-dire prenant en compte les interactions entre l'Homme et son milieu, les impacts de l'action de l'homme sur l'environnement et les actions engagées ou susceptibles d'être entreprises pour les réduire.

6. Hôtel

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage mais qui n'y élit pas domicile. Dans le cadre de cette étude, l'hôtel est identifié de manière visuelle par la transcription de l'enseigne commerciale et de la déclaration faite du type d'hébergement par le promoteur au Ministère de la Culture et du Tourisme (MCT).

7. Arrivée et nuitée

Pour évaluer la fréquentation touristique d'une région ou d'un pays, on retient également deux unités de compte : les arrivées et les nuitées. Une arrivée correspond à un séjour dans un lieu unique. Mais, cette mesure comporte des risques d'erreurs statistiques. En effet au niveau national, ce risque est très minime mais très élevé à l'échelle locale où le même touriste peut être compté plusieurs fois. En revanche, une nuitée équivaut à une nuit d'un touriste enregistré dans une unité d'hébergement touristique.

B. Cadre conceptuel

Figure 1 : cadre conceptuel et d'analyse

Le cadre conceptuel décrit de façon schématique les interrelations entre les concepts sur la question de l'économie verte dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le cadre conceptuel ci-dessus illustre les interrelations éventuelles dans une approche systématique au regard de la complexité du tourisme. Chaque variable peut modifier l'équilibre des autres composantes.

Il ressort donc que le tourisme, l'économie verte et le touriste sont susceptibles d'interagir sur le processus du développement durable et réciproquement. En effet, si l'activité touristique n'est pas suffisamment encadrée, et le touriste non orienté ou avisé, cela aura des effets plus ou moins appréciables dans le long terme (impact sur le développement durable). L'économie verte est ici, une transition, voire une solution économique pour atteindre le développement durable. De ce fait, si sa mise en œuvre souffre d'efficacité ou d'impertinence, il est évident que les espoirs de développement durable seront biaisés.

Par ailleurs, l'hôtel est le substrat de l'activité touristique et son fonctionnement est tributaire du besoin d'hébergement des touristes. La réponse à ce besoin nécessite la consommation d'un certain nombre de ressources (environnement), eau, énergie, nourriture et main d'œuvre. Cela n'est pas sans incidence sur la qualité de l'environnement et risque de ce fait d'inhiber les efforts de développement durable. Le nœud du labyrinthe est surtout l'importance des arrivées et nuitées enregistrées respectivement dans un territoire donné et les unités d'hébergement touristiques.

Paragraphe 2 : Méthodologie

L'approche méthodologique s'articule autour de trois axes : la recherche documentaire, les visites exploratoires et les entretiens, et l'enquête de terrain.

A. Recherche documentaire

La recherche documentaire a été orientée vers les documents d'ordre général et surtout ceux traitant spécifiquement la thématique du tourisme et de l'hôtellerie et les défis de l'économie verte. Les documents ont été identifiés dans les centres de documentation de la commune de Ouagadougou. Ainsi, les institutions suivantes ont été visitées:

- Bibliothèque de l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) ;
- Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) ;
- Direction Générale du Tourisme (DGT);
- Centre d'Etude pour la Promotion l'Aménagement et la Protection de l'Environnement (CEPAPE) ;
- Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) ;
- Bibliothèque du Centre International de Recherche pour le Développement (CIRD) ;
- Bibliothèque Universitaire Centrale de l'Université de Ouagadougou (BUC) ;
- Bibliothèque du Centre Culturel Français (CCF) ;
- Centre de documentation du SP/CONEDD.

Cette tâche a permis d'une part de recenser les références bibliographiques et d'évaluer la crédibilité et le profil des auteurs et d'autre part de faire le point de l'existant sur les questions du tourisme, de l'hôtellerie et de l'économie verte au niveau national et mondial.

L'évaluation s'est faite en tenant compte de la formation de base, le champ scientifique de l'auteur s'il ya lieu, et son institution d'origine.

Cette méthode a été élargie aux documents recensés par voie électronique. Il s'agit des ressources en ligne à accès libre tels que, les articles, les ouvrages, les périodiques, les notes portant sur le tourisme et l'hôtellerie et les défis de l'économie verte. A l'aune de la recherche documentaire, des entretiens avec des personnes ressources ont été réalisés.

Pour la recension des documents, les techniques suivantes ont été adoptées :

- lecture des documents à travers une grille de lecture portant sur la couverture géographique, le champ scientifique, les approches et théories soutenues et les résultats principaux.
- l'établissement des références bibliographiques des différents documents avec précision de leur degré d'importance.

Les documents se répartissent par catégories suivantes : littérature scientifique (ouvrages, articles, revues), littérature dormante (mémoires, thèses) et littérature administrative ou institutionnelle.

B. Visites exploratoires

Les visites exploratoires ont été effectuées en deux phases : une première visite dans le cadre du stage d'un mois au sein du Ministère chargé du tourisme notamment la Direction Générale du Tourisme. Le stage a coïncidé avec les sorties de contrôle annuelles de qualité auxquelles nous avons pris part. Cela a permis d'établir une prise de contact avec les promoteurs et d'observer l'environnement des hôtels. La deuxième sortie exploratoire a consisté à confronter les données de l'observation directe à celles de la revue de littérature. Ces visites ont permis de définir les indicateurs de collecte de données et de guides d'entretien.

C. Enquêtes de terrain

Une enquête exhaustive des unités hôtelières a été menée pendant un mois. Cependant, des omissions peuvent être faites et cela s'explique par l'insuffisance de temps et

l'insuffisance de moyens financiers. Il faut souligner surtout le fait que les hôtels ne s'affichent pas de la même manière. En effet, certains sont plus visibles et d'autres semblent fonctionner dans la clandestinité. Les hôtels en construction et ceux non fonctionnels n'ont pas été pris en compte. Les unités hôtelières au nombre de 68 enquêtées se répartissent comme suit :

- ✓ 1 hôtel de 5 étoiles
- ✓ 5 hôtels de 4 étoiles
- ✓ 14 hôtels de 3 étoiles
- ✓ 12 hôtels de 2 étoiles
- ✓ 19 hôtels de 1 étoile
- ✓ 27 hôtels non classés ou utilitaires.

En outre, des outils de collectes de données primaires ont été utilisés et il s'agit : d'un questionnaire pour les promoteurs hôteliers, des guides d'entretiens administrés aux professionnels du tourisme et de l'économie verte et un GPS etrex pour le géo-référencement des unités hôtelières.

D. Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées portent essentiellement sur :

- la disponibilité des promoteurs d'hôtels, qui généralement, confie la gestion de l'établissement à un particulier ;
- la réticence parfois observée des gérants à donner des informations en l'absence du promoteur avec le prétexte que certaines questions relèvent de sa compétence, et qu'il est prudent qu'il soit présent ;
- l'absence de données statistiques annuelles sur les unités hôtelières. En effet, les données statistiques ne sont pas agrégées en années et par ville de sorte à permettre une analyse diachronique et d'établir de ce fait, des comparaisons ou d'apprécier les niveaux d'évolution ;
- l'absence d'études sur la question de l'hôtellerie en rapport à l'économie verte ;
- la limitation du nombre de pages à 60 au maximum n'a pas permis l'exploitation des données primaires collectées au près des touristes.

E. Méthodes de traitement et d'analyse des données

Face à la pléthore de documents identifiés et lus, il a été nécessaire de les classer en fonction des approches et des résultats consensuels ou non consensuels. Des documents anciens et récents ont été utilisés et cela au regard de la complexité de la question du tourisme et de l'hôtellerie, de l'économie verte, et du développement durable et surtout de l'évolution controversée des approches. Néanmoins, l'économie verte s'inscrit dans une dimension temporelle assez récente. Les logiciels Word, Excel et Arc view ont été utilisés pour le traitement des données.

CHAPITRE II : HÔTELLERIE ET ECONOMIE VERTE

Il est question de rendre compte des objectifs et domaines prioritaires de l'économie verte. Aussi, d'analyser les implications des politiques de développement écologique dans le secteur de l'hôtellerie.

Section 1 : Emergence de l'économie verte

La question de l'économie verte a été particulièrement suscitée par les crises financières, économiques et sociales de 2008-2010. Cette récession économique est supplée d'une crise environnementale permanente ayant des implications et des préoccupations de croissance, de développement durable, de création d'emploi, la réduction de la pauvreté et les préoccupations de sécurité alimentaire et énergétique. Ainsi, en 1992 au sommet de RIO, les pays du monde ont reconnu les effets négatifs de leurs pratiques sur le développement. A cet effet, il a été institué le concept de développement durable en tant que nouveau principe directeur destiné à guider la croissance (FLAM, 2011 in VERREAULT, 2011 : 2).

Cependant son opérationnalisation a connu d'énormes difficultés malgré l'implication et la participation des acteurs de la société civile, du milieu des affaires et des administrations publiques. Cela pourrait être lié à une même cause à savoir le caractère inadapté du modèle de développement économique au regard des objectifs du développement durable (PNUE, 2011)⁴. Cette situation s'est traduite par un renforcement de la vulnérabilité des populations et de leur résilience aux crises alimentaires et climatiques, des écosystèmes, de l'énergie et de l'eau. L'effet combiné des différentes crises inhibe les efforts de développement et compromet surtout l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement et par ricochet retarde les avancées du développement.

⁴ Il y avait une mauvaise répartition notable des capitaux. Ces derniers ont été investis dans l'immobilier, les combustibles fossiles et les actifs financiers incorporant des produits dérivés, mais relativement peu dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les transports publics, l'agriculture durable, la protection des écosystèmes, de la biodiversité, la préservation des sols et de l'eau (PNUE, 2011 : 9).

La crise économique et financière a suscité une réponse collective de la part de la communauté internationale. Il s'agit de redéfinir un nouveau paradigme du développement permettant une transition pour l'atteinte des objectifs du développement durable. En d'autres termes, il est question d'asseoir des politiques et stratégies permettant de dynamiser la croissance économique mondiale. Ce souci a conduit à l'institutionnalisation de l'économie verte, encore appelée croissance verte. Elle vise, à travers des investissements conséquents, la relance dans des secteurs comme les technologies économes en énergie, les énergies renouvelables, les transports publics, l'agriculture raisonnée, le tourisme respectueux de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, y compris les écosystèmes et la biodiversité (NU, 2011 : 1). Elle apparaît comme une alternative économique où la richesse matérielle ne s'accompagnerait pas d'une augmentation des risques environnementaux, de la pénurie de ressources et de disparités sociales, avec une insistance croissante (PNUE, 2011 : 8). Il serait donc nécessaire de rendre compte des objectifs et axes stratégiques de développement de l'économie verte.

Paragraphe 1: Objectifs de l'économie verte

Il y a principalement trois objectifs majeurs :

- **Améliorer l'efficacité énergétique**, consiste à diminuer la consommation d'énergie, et surtout celle d'électricité et de combustibles. Cela en développant des stratégies dans les domaines du transport et du bâtiment. La mise en œuvre de ces stratégies permettra de limiter des rejets de gaz à effet de serre, de diminuer le gaspillage des ressources et de créer des emplois verts⁵. En parallèle avec l'hôtellerie, il est question d'identifier et d'analyser les sources d'énergie des unités d'hébergement et les stratégies visant à réduire la consommation énergétique.

⁵ Les emplois verts sont définis comme des emplois dans l'agriculture, l'industrie, les services et l'administration qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la qualité de l'environnement. On trouve des emplois verts dans un grand nombre de secteurs de l'économie, depuis l'approvisionnement énergétique jusqu'au recyclage et depuis l'agriculture jusqu'à la construction et les transports. Ils contribuent à diminuer la consommation d'énergie, de matières premières et d'eau grâce à des stratégies d'amélioration du rendement, à réduire les émissions de carbone dans l'économie, à minimiser ou à éviter totalement toutes les formes de déchets et de pollution.

- **Gérer les externalités négatives**, renvoie à la diminution des déchets et de la pollution. Il concerne également la revalorisation des produits une fois leur cycle de vie terminé, mais implique aussi des actions de nettoyage des sites contaminés et la gestion des résidus de production. Les activités de recyclage sont illustratives du caractère curatif de cet objectif. Les ressources recyclées ne se retrouvent pas dans un dépotier car les déchets produits par notre consommation sont revalorisés. Aussi, s'agira-t-il, d'identifier et d'analyser les rejets solides et liquides des unités hôtelières de la ville de Ouagadougou et, de rendre compte par ailleurs des techniques de revalorisation des déchets.

- **Utiliser des ressources renouvelables**, concerne majoritairement le remplacement des combustibles fossiles dans la production d'énergie. Le développement de nouvelles sources d'énergies est un vecteur important de croissance verte. L'utilisation de matériaux recyclables est aussi un secteur qui permet de générer moins de déchets et augmente la qualité de l'environnement (CAMPEAU⁶, 2010 :5).

Il ressort donc que l'économie verte est une mise en œuvre stratégique et opérationnelle du développement durable dans l'activité économique. Ainsi dans une économie verte, le tourisme doit se réaliser dans un contexte tripartite : social, économique et environnemental. Les défis sont liés à la durabilité de l'activité, au regard des questions d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la gestion des déchets. Ces différentes variables seront analysées dans le cadre restreint des établissements hôteliers et non de l'ensemble du système touristique (transports, distractions). Dans le cadre du « verdissement » de l'économie et de l'atteinte des objectifs, un certain nombre de secteurs ont été identifiés pour l'opérationnalisation.

Paragraphe 2 : Secteurs prioritaires de mise en œuvre de l'économie verte

Selon le programme des nations unies pour l'environnement, dix secteurs clefs soutiennent la mise en œuvre de l'économie verte : agriculture, pêche, foresterie, bâtiment, offre énergétique, industrie (dont efficacité énergétique), transport, tourisme, gestion des

⁶ CAMPEAU, Louis (économiste stagiaire au Centre d'Etude sur l'Emploi et la Technologie CETECH), 2010. L'économie verte, une industrie en développement. CETECH, Canada. 22 P.

déchets et eau. Dans le cadre de l'étude, seulement les secteurs en interrelation avec le tourisme et l'hôtellerie feront l'objet de commentaires et d'exploitations ultérieures.

A. Offre énergétique

La croissance économique au cours des cinquante dernières années a été faite sur la base de développements technologiques fondés sur l'utilisation des énergies fossiles, telles que le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Or, ces dernières sont des ressources non renouvelables dont l'usage comporte des externalités négatives : émissions de CO₂, pollution atmosphérique, etc. (PNUE, 2011 : 211).

B. Gestion des déchets et eau

Le défi majeur dans la présente étude pour les besoins des hôtels et des touristes est l'accès et la disponibilité de l'eau. Le second défi se pose en termes de gestion et du traitement des eaux usées issues de la consommation de l'eau. Il est question d'évaluer les mesures internes de gestion des déchets, d'accès à l'eau et les politiques destinées à réduire le gaspillage. Ce dernier est un indicateur fondamental dans la transition verte de l'économie des unités hôtelières. Pour atteindre les objectifs de l'économie verte, les unités hôtelières doivent être à mesure de gérer de manière durable la ressource en eau.

C. Tourisme

L'activité touristique combine, à la fois l'hébergement, le transport, la distraction, les modes de consommations des touristes et les infrastructures. Le « verdissement » du secteur des transports nécessite des politiques qui encouragent le passage au transport public et non motorisé et favorisent le rendement énergétique des carburants et des véhicules moins polluants.

En outre, le défi de l'économie verte est de promouvoir l'utilisation de technologies moins énergivores et développer des modes de consommations durables. Ainsi, l'approche dite des trois R, « réduire, réutiliser, recycler », est recommandée (GRANGJEAN, 2011 in VERREAULT, 2011 : 7). Les gérants hôteliers peuvent exiger de leurs fournisseurs, des produits de longue durée, éviter le suremballage, et tenir des statistiques sur la quantité des déchets produit par touriste, ou selon le type de manifestation.

Section 2 : Politiques écologiques et défis de l'économie verte

Le Burkina Faso dispose d'une multitude de textes juridiques en matière de préservation environnementale. Ces textes constituent les principaux critères d'analyse et d'évaluation des performances environnementales des entreprises. Dans le présent rapport, il est question de dégager la pertinence des textes réglementaires dans la planification et la promotion de l'activité touristique. Il est nécessaire de souligner que le pays a pris un certain nombre d'engagements au niveau international visant à observer des mesures de préservation de l'environnement pour un développement durable. L'intérêt s'explique par le fait que ces textes ont des fondements et des contenus convergents des objectifs de l'économie verte.

Paragraphe 1 : Cadre juridique national

A. Cadre juridique en matière de tourisme

- ***La loi N°058-2003/AN*** du 22 Octobre 2003 relative aux établissements de tourisme et à la promotion touristique au Burkina Faso.

L'article 5 de la loi n°058-2003/AN précise que les établissements touristiques d'hébergement tels que les hôtels, les motels, les pensions, les auberges, les campings, les gîtes ruraux, les villages de vacances, les campements touristiques, les résidences touristiques et les relais touristiques sont soumis à une étude ou une notice d'impact sur l'environnement.

- ***Le décret n°2004-349/PRES/PM/MCAT*** du 13 août 2004 portant réglementation de la construction, de la transformation, de l'aménagement, du classement et de l'exploitation des Etablissements Touristiques d'Hébergement. Le décret recommande la réalisation d'une notice d'impact sur l'environnement ou une Etude d'Impact sur l'Environnement assujettie à la délivrance de l'agrément de réalisation par le ministère de la culture et du tourisme (article 2).

Ces textes ont été élaborés avec la participation de l'institution ayant en charge le secteur du tourisme. Mais, la validation des études environnementales relève du ministère en charge de l'environnement. Des dispositions institutionnelles qui requièrent une synergie d'action et de prise de décision intégrée mais restent inappliquées. Or, il est indéniable que les experts du secteur connaissent mieux les effets et impacts probables des activités du tourisme. Cela améliore d'une part la qualité des rapports et renforce les connaissances des acteurs sur les défis et enjeux environnementaux d'autre part.

A l'aune de ces textes, il y a également « la charte nationale du tourisme », qui semble traduire la volonté du gouvernement, en collaboration avec le secteur privé, de promouvoir le développement du tourisme durable. Par ailleurs, sur le plan politique, l'élaboration de la politique nationale du tourisme en juin 2009, donne une orientation au secteur. Il y a là une vision d'ensemble qui dépasse le court terme. Ainsi, il revient dans le cadre de l'économie verte, de développer un modèle touristique qui minimise les impacts négatifs. Autrement dit, de manière singulière, il s'agit d'asseoir un modèle d'hébergement plus économique et respectueux de l'environnement.

B. Cadre normatif en matière d'environnement et de développement durable

- **La loi portant gestion de l'eau**

La loi N°002-2001/AN du 8 Février 2001 portant loi d'orientation relative à la gestion de l'eau, prévoit à l'article 39 la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental (EIE) avant l'émission d'autorisation pour la réalisation des installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d'écoulement ou le régime des eaux.

Il découle de cette loi que l'eau est une ressource importante et que sa gestion durable constitue un impératif national. Ces mesures s'inscrivent dans un souci d'exploitation rationnelle de la ressource eau et par ricochet de son utilisation durable.

- **Le Code de l'environnement**

La loi N°005/97/ADP du 30 janvier 1997, promulguée par le décret n°97-110/PRES du 17 mars 1997 portant Code de l'environnement au Burkina Faso, a consacré aux évaluations environnementales, ses articles 5 alinéa 4 et 17 à 23 ; il ressort qu'en matière d'évaluation des impacts environnementaux, le code de l'environnement a posé deux principes fondamentaux qui sont complémentaires mais dont les portées sont totalement différentes. Le premier principe est de portée générale ; les activités du secteur privé, des collectivités publiques ou celles qui nécessitent une autorisation administrative doivent respecter les préoccupations de l'environnement. Les articles 17 et 20 du code de l'environnement stipulent que les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du Ministre chargé de l'environnement. Cette condition de fonds doit désormais motiver les principales décisions prises par les autorités concernant, les activités potentiellement dommageables pour l'environnement.

- **Le Code forestier**

Il se compose du décret n°2011-346/PRES promulguant la loi n°003-2011 portant Code forestier au Burkina Faso. En rapport avec les évaluations environnementales, l'article 48 (P 10) du code forestier précise que : « toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des forêts sur la base d'une étude d'impact sur l'environnement. »

- **Le Code de santé publique**

Le code de la santé publique résulte de la loi N°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de santé publique au Burkina Faso. Ce code définit dans ses principes fondamentaux, « les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population » de même que « la promotion de la salubrité de l'environnement ». Par ailleurs, le code traite de plusieurs autres matières dans le domaine de l'environnement telles que la pollution atmosphérique, les déchets toxiques, les bruits et nuisances divers ainsi que les sanctions encourues pour non respect des dispositions réglementaires en vigueur.

- **Le Code de l'hygiène publique**

L'hygiène publique est régie par la loi N° 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant code de l'hygiène publique au Burkina Faso. Les dispositions de la présente loi notamment l'hygiène sur les voies et places publiques, l'hygiène des piscines et des baignades, des habitations, des denrées alimentaires, de l'eau, des installations industrielles et commerciales, des établissements scolaires, préscolaires et sanitaires, des bâtiments publics et du milieu naturel. Son objectif principal est de préserver et de promouvoir la santé publique.

- **Le décret n°2001-185/PRES/PM/MEE**

Adopté le 7 mai 2001, le décret est relatif à la fixation des normes de rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol. Les articles 3 et 15 relèvent les normes de rejet au Burkina Faso et cela lorsqu'une entreprise est amenée à produire des substances ou matières dans l'air, dans les eaux souterraines ou dans les eaux probabilisables, avec ou sans acheminement dans le sol ou le sous-sol.

L'importance de ce décret s'explique par le fait, que les unités hôtelières disposent d'équipements qui sont susceptible d'émettre des rejets dans l'environnement. Par ailleurs, certains produits tels les graisses de la cuisine, les produits chimiques de la buanderie sont des sources de pollution du sol et du sous-sol en fonction de la qualité de leur gestion.

- **Le décret n°098-323/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MTT du 28 juillet 1998, portant règlementation de la collecte, du stockage, du transport, du traitement et de l'élimination des déchets urbains.**

Ce décret, en son article 5, interdit de jeter ou de déverser sur les voies et places publiques des déchets urbains quelque soit leur nature et leur quantité. Ainsi en son article 8, il stipule que chaque collectivité décentralisée organise sur le territoire relevant de sa compétence, la collecte et l'élimination des déchets urbains. Quant aux ordures ménagères, l'article 11 du décret énonce que les ordures ménagères produites par les maisons d'habitation et assimilées sont placées dans des récipients appropriés, affectés à cet effet et placés devant les maisons ou en tout autre lieu facilement accessible par les services de collecte des ordures.

Les unités hôtelières produisent des déchets divers selon la nature des prestations de service. En effet, le secteur de l'hébergement, de la restauration (cuisine), la buanderie, les aménagements paysagers produisent d'énormes quantités de déchets liquides et solides.

- **Le décret N° 98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF**

portant conditions d'ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes (EDII). Les « établissements dangereux, insalubres et incommodes sont ceux présentant des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé et la sécurité publique, soit pour l'agriculture, le cadre de vie, la conservation des sites, espaces, monuments et la diversité biologique ».

- **Le décret N° 98-321/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA portant**

règlementation des aménagements paysagers au Burkina Faso. Il a pour objet la réglementation des conditions de création, d'aménagement et de gestion des sites d'aménagement paysager. La stratégie des aménagements paysagers vise l'amélioration du cadre de vie des populations par :

- des opérations tendant à reverdir les centres urbains et ruraux ;
- la lutte contre les pollutions et nuisances, notamment les poussières ;
- la création de microclimats ;
- la lutte contre la désertification et l'érosion des sols ;
- la conservation des ressources naturelles et de la diversité biologique.

L'observation sur le terrain révèle que les unités hôtelières constituent les espaces ayant un aménagement paysager très appréciable ; mais requiert également d'autres implications en matière de consommation d'eau et l'utilisation de produits chimiques pour l'entretien.

Les différentes réglementations s'appliquent aux établissements hôteliers sans que le ministère de tutelle ne soit impliqué. Ce dernier ne participe pas à l'élaboration des textes et à leur mise en œuvre. En outre, les textes n'ont pas un caractère obligatoire et contraignant. De ce fait, les normes environnementales du point de vue technologique et formation des acteurs, ne sont pas appliquées. Malgré l'abondance des textes législatifs et

règlementaires, les défis majeurs demeurent dans leur application réelle. Les insuffisances dans l'application des textes demeurent des contraintes pour la promotion d'un secteur économique prospère corrélé avec un essor du bien être social et environnemental. Or ces différents indicateurs sont les fondements du nouveau paradigme qu'est l'économie verte.

Paragraphe 2 : Engagements internationaux

Le Burkina Faso a signé et ratifié un certain nombre de conventions et accords internationaux relatifs au développement durable. Il s'agit entre autres de :

- la convention relative à la conservation de la faune sauvage et du milieu naturel, ratifié par Kiti AN VII-02 du 23 août 1989 ;
- la convention sur les changements climatiques adoptée à Rio de Janeiro le 12 Juin 1992 et ratifiée par le décret N°93-287 du 20 septembre 1993 ;
- la convention sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro le 05 Juin 1992 et ratifié par décret N°93-292 du 20 septembre 1993 ;
- la résolution de la onzième Assemblée Générale de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) sur la prévention du tourisme sexuel organisé, 22 octobre 1995 ;
- le code mondial d'éthique du tourisme, adopté à Santiago au Chili en 1999 ;
- l'accord général sur la libéralisation du commerce des services touristiques (PNT, 2009 : 22-23).

La notion d'économie verte est un outil de qualité qui rappelle les outils antérieurs déjà développés. Par exemple, la charte qualité des voyageurs engage les signataires à « participer au développement économique durable sur place » et à aider au respect de l'environnement, de la culture et du patrimoine d'accueil ». Ainsi, les codes ou les chartes dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ont un caractère contractuel et contraignant en normes et labels.

DEUXIEME PARTIE :
PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

Dans cette deuxième partie, sont présentées les grandes caractéristiques du tourisme et de l'hôtellerie à Ouagadougou. Aussi, est-il question de faire le bilan des analyses et de dégager les impacts liés aux activités des hôtels et faire des recommandations.

CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES DU TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE A OUAGADOUGOU

Il s'agit de caractériser les unités hôtelières de la ville de Ouagadougou et d'analyser les défis par rapport aux principes de l'économie verte.

Section 1 : Offres d'hébergement dans la ville de Ouagadougou

Tableau 1 : Répartition des établissements d'hébergement par Région

Région	Effectif hôtel	%	Nombre de chambre	%	Place-lit
Sud Ouest	8	2,5	100	2	211
Centre	98	30,5	3103	47	6472
Cascades	16	5,0	279	4	498
Haut Bassins	53	16,5	978	15	1956
Plateau central	10	3,1	128	2	256
Centre Sud	21	6,5	302	5	339
Centre Est	18	5,6	293	4	607
Boucle du Mouhoun	20	6,2	230	3	419
Est	21	6,5	276	4	591
Centre Ouest	17	5,3	240	4	460
Sahel	17	5,3	165	3	188
Centre Nord	9	2,8	200	3	405
Nord	13	4,0	282	4	656
Total	321	100	6576	100	13058

Source : tableau de bord statistique du tourisme 2011

Le tableau révèle que la Région du Centre représente 30,5% des établissements d'hébergement au Burkina Faso. Cette proportion était de 25,2%⁷ en 2007. Elle concentre un grand nombre d'établissements d'hébergement touristique, suivie de la Région des Hauts Bassins. Cette dernière connaît un taux de 16,5% en 2011 contre 14,6% en 2007. Il y a une faible progression de 2,1% contre 5,3% dans la Région du Centre.

⁷ Taux calculé à partir des données de 2007, Région du Centre comptait 74 établissements d'hébergement touristiques sur un total de 293 ETH.

En termes de nombre de chambres disponibles, la Région du Centre concentre 47,0 % des chambres contre seulement 15 % pour la Région des Hauts Bassins. Le contraste est bien manifeste et révèle l'inégale répartition d'une part des infrastructures d'hébergement et l'envergure ou l'importance des investissements d'autre part. En rapprochant ces données à celles de 2012, les unités hôtelières de la Région du centre représentent 31,4% des établissements d'hébergement touristique du pays⁸. En revanche, les unités hôtelières de la ville de Ouagadougou représentent 16,6% de l'offre d'hébergement au niveau national (DGT, 2012).

Par ailleurs, les unités hôtelières de la ville de Ouagadougou offrent 76,4% des chambres disponibles et 77,0% des capacités d'accueil en nombre de places lits⁹. Le rapport nombre de places lits par le nombre de chambres est de 2,0. Cela révèle que les hôtels de Ouagadougou peuvent dégager deux places lits par chambre disponible. Autrement dit, les hôtels de Ouagadougou sont majoritairement des chambres doubles.

Cependant, cette répartition cache des disparités selon les villes. Il était plus intéressant d'évaluer l'offre d'hébergement par localité urbaine. Les données statistiques collectées par le ministère de la culture et du tourisme, notamment la Direction de l'Observatoire Nationale du Tourisme n'ont pas été désagrégées. Aussi, est-il difficile d'analyser l'évolution des types d'hébergement de manière diachronique. En 2011, le recensement a été fait selon la variable : établissements d'hébergement touristique (ETH) à l'intérieur desquels se confondent les hôtels, les auberges, les maisons d'hôtes, les résidences, les pensions et bien d'autres types. Néanmoins, les enquêtes de terrain dans le cadre de la recherche a répertorié 68 hôtels (classés et non classés) essentiellement dans la ville de Ouagadougou.

⁸ L'inventaire des ETH par la Direction des Normes et Qualité de la Direction Générale du Tourisme, a répertorié sur l'ensemble du territoire national, 446 ETH dont 140 ETH dans la Région du Centre et 74 hôtels dans la ville de Ouagadougou.

⁹ Calculs effectués à partir des données de la DNQ, soit 2742 chambres disponibles avec les 74 hôtels de la ville de Ouagadougou. Le nombre de chambres total est de 3591 avec 7436 places lits.

Section 2 : Arrivées touristiques dans la ville de Ouagadougou

Le graphique ci-après illustre l'évolution des arrivées de touristes au Burkina Faso de 2000 à 2011. Il s'agit de données du tourisme interne et récepteur. Il y a une croissance continue du nombre des arrivées sur la période de 11 ans. Le graphique fait ressortir trois phases majeures de croissance en dents de scie. La première phase correspond à la période de 2000-2003, qui connaît une faible croissance. Ensuite, à partir de 2004 à 2007, il est enregistré un flux important d'arrivées ; puis ce taux évolue légèrement jusqu'en 2008. A partir de 2009 à 2011, il y a une reprise assez manifeste des arrivées.

De manière globale, les arrivées sont importantes et traduisent la nécessité de concilier cette croissance et l'offre des infrastructures d'accueil ainsi que la qualité des services. L'importance des flux d'arrivées, induit également une augmentation des besoins de consommation en eau, énergie, nourriture, services divers et par ricochet en production de déchets. Le flux des arrivées constitue donc une dimension importante et de ce fait, fait naître un défi de satisfaction des services et de gestion des effets et impacts environnementaux lié à l'hébergement.

Figure 2 : Evolution des arrivées touristiques de 2000 à 2011

Source : DGT, tableaux de bord statistique, 2000-2011

Paragraphe 1 : Nuitées et durée des séjours

Entre 2000 à 2005, les effectifs en nuitées sont allés crescendo, avant de stagner en 2006. C'est en 2007, qu'est enregistrée l'évolution la plus importante des 10 dernières années et ensuite connaît une baisse constante jusqu'en 2011. Parallèlement, les nuitées sont constantes avec une moyenne relativement faible soit moins de trois nuitées par touriste. Les nuitées ne sont donc pas durables et la ville de Ouagadougou apparaît comme une zone de transit. En outre, cela traduit également que la ville de Ouagadougou reste une ville de tourisme d'affaire. Les visiteurs viennent donc dans le cadre d'un séminaire ou d'une conférence et le séjour étant bref pourrait justifier le faible taux des nuitées. Cela semble avoir un impact négatif sur les recettes des hôtels. Par contre, cette situation devrait conduire à minimiser la quantité d'eau consommée, l'énergie et à produire moins de déchets liquides et solides. Il y a là une ambivalence que, les acteurs du tourisme se doivent de relever. Le défi est donc la pérennité de l'activité, la satisfaction du client et la viabilité à court et long terme de l'environnement d'accueil.

Figure 3 : Evolution des nuitées et la durée moyenne de séjour des touristes

Source : DGT, DONT, tableaux de bord statistique de 2000-2010

Paragraphe 2 : Recettes du secteur du tourisme et de l'hôtellerie

Figure 4 : Evolution des recettes hôtelières

Source : DGT, 2011

Le graphique ci-dessus montre une croissance continue des recettes des unités hôtelières de 2000 à 2011, excepté l'année 2005. Mais, il y a un paradoxe car la même année les hôtels ont enregistré le plus grand taux d'occupation (69%). De plus, la dépense moyenne des hébergés (en 2005)¹⁰ est sensiblement la même de 2000 à 2003 mais supérieure à celle de 2004. De manière globale, les dépenses moyennes des touristes restent presque constantes ; en illustre la linéarité de la courbe de tendance. Cette appréciation des recettes ne permet pas d'apprécier la contribution des différents départements des hôtels. Ainsi, le graphique ci-dessous révèle la répartition des recettes selon les départements de la restauration, de l'hébergement, du bar et les services divers. Il ressort donc, que l'hébergement constitue l'essentiel des recettes des hôteliers, suivi de la restauration, du bar et des services divers. A titre illustratif, le camembert des recettes de l'année 2010 permet de mieux apprécier les parts probables des recettes par branches d'activités.

¹⁰ Les statistiques comportent parfois des incohérences en raison d'une insuffisance de collecte ou d'harmonisation en la matière. En effet, la collectée des données touristiques est à une étape de noviciat.

Figure 5 : recettes touristiques par branches d'activités

Sources : DGT, DONT, 2007, 2008, 2009, 2011.

Source : Tableau de bord statistique de, 2010

En 2010, l'hébergement a représenté 64% des recettes hôtelières contre 24% pour la restauration. Autrement dit, l'hébergement et la restauration sont les activités principales des unités hôtelières.

Paragraphe 3 : Répartition par catégorie des hôtels enquêtés

Les hôtels de catégorie 5 étoiles dites de luxe représentent 1,5% des hôtels de la ville de Ouagadougou. Les hôtels les plus nombreux sont ceux non catégorisés et souvent appelés utilitaires ; ils représentent 39,7% des hôtels suivis respectivement, des hôtels de 3 étoiles (20,6%), de 2 étoiles (17,6%) et enfin de 4 étoiles (7,4%).

Tableau 2 : Répartition des hôtels enquêtés par catégorie d'étoile

Catégorie	5	4	3	2	1	0	Total
Effectif	1	5	14	12	9	27	68
%	1,5	7,4	20,6	17,6	13,2	39,7	100

Source : enquête de terrain, Septembre 2012

L'analyse de l'occupation spatiale des hôtels montre une concentration importante au niveau du centre de la ville. Les zones centrales et péri-centrales ont été les espaces de prédilection. Néanmoins dans les zones périphériques, certains hôtels ont été implantés. Cette organisation spatiale plus ou moins volontariste n'est pas sans effet sur l'aménagement urbain. La carte ci-après est illustrative de la répartition géographique des hôtels dans la ville de Ouagadougou. Il y a donc trois situations bien distinctes, à savoir les hôtels centraux, ceux péri-centraux et les hôtels périphériques. La répartition spatiale est plus importante du centre vers la périphérie. Cela semble s'expliquer par le type de tourisme prédominant dans la ville de Ouagadougou. En l'espèce, il s'agit du tourisme d'affaire, fait de rencontres lors des conférences, des ateliers et colloques internationaux. Cette organisation offre une facilité dans la mobilité des visiteurs qui accèdent à tout en effectuant de faibles distances.

Figure 6 : Répartition des hôtels de la ville de Ouagadougou

Source : enquête de terrain, levés GPS, Septembre 2012¹¹

¹¹ La carte a été faite selon l'ancien découpage de la ville de Ouagadougou. Une nouvelle législation redéfinit l'organisation administrative mais les données ne sont pas disponibles. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'elles ne sont pas encore validées.

Paragraphe 4: Typologie des prestations des unités hôtelières

A. Hébergement

Le tableau ci-dessus permet de mesurer l'importance des secteurs de l'hôtellerie à partir de leur chiffre d'affaires. Il ressort donc que l'hébergement constitue l'activité principale des unités hôtelières de la ville de Ouagadougou. Son poids reste très déterminant soit 3/5 des recettes. Cependant, il est à constater que ce poids est plus manifeste ou prononcé dans les hôtels non classés, suivies de ceux d'une étoile.

Parallèlement, l'hébergement a des implications en besoin d'eau, d'énergie, de transport et bien d'autres services connexes. Ces besoins de consommation produisent par la suite des déchets et rejets qui sont sources de nuisances. Cela traduit la nécessité de développer dans le contexte du tourisme durable, donc d'hôtellerie verte, des modes de consommation durable propres aux activités hôtelières. C'est dans cette perspective que l'économie verte vient en rappel.

B. Restauration

La restauration est la deuxième activité qui génère d'importants revenus pour les unités hôtelières. La part de recette de la restauration est relativement plus importante dans les grandes unités hôtelières. Néanmoins, tous les hôtels en font une activité de service.

C. Divers

Il s'agit des activités de loisirs (natation, de sport, de tennis, de golf), les conférences et le transport des touristes. Le volet déplacement des visiteurs ou des touristes se fait selon deux modes : individuel et collectif. Seulement 1,5% des hôtels enquêtés assure un déplacement collectif des touristes. Ce service est fait à la demande des clients, dans le cadre d'un circuit commun. Les hôtels ne sont pas dans une dynamique de proposer ou manager les visiteurs en tenant compte d'une vision de développement. En outre, le transport individuel est effectué par 98,5% des unités hôtelières. Ce moyen de déplacement a des impacts environnementaux non négligeables du fait du rejet de

monoxyde de carbone. Tous ces aspects constituent des défis à relever par le secteur du tourisme Burkinabè dans la dimension de l'économie verte.

Tableau 3 : Répartition du poids des secteurs selon la catégorie des hôtels

Catégorie	5 étoiles	4 étoiles	3 étoiles	2 étoiles	1 étoile	0 étoile
Secteur						
Hébergement	65	63	61	70	81	90
Restauration	30	28	25	13	19	10
Divers ¹²	5	9	14	17	0	0
%	100	100	100	100	100	100

Source : enquête de terrain, Septembre 2012

Section 3 : Equipements hôteliers et leur consommation

Dans le souci de satisfaire les clients, l'hôtellerie utilise plusieurs équipements et aménagements conséquents. Ces équipements et aménagements sont les variables sur lesquelles doivent se baser les différentes transitions pour l'économie verte. Ces différentes caractéristiques sont généralisables à l'ensemble des unités hôtelières de grandes tailles.

Paragraphe 1 : Piscines

Les piscines ont des superficies variables de 821,4m², 544m², 200m² et 150m². Les volumes d'eau consommés varient entre 2 464,2 m³, 300 m³, 1 200 m³ et 8 160 m³ d'eau. Cette alimentation provient majoritairement d'un forage. Pour éviter le gaspillage de l'eau, un piscinier assure le traitement de la piscine. Le traitement est fait deux fois chaque semaine. Les produits utilisés sont essentiellement du chlore et du sulfate d'alumine. En outre, un maître nageur est permanent afin d'assister les clients et éviter les survenances de noyades. Mais, des inquiétudes subsistent quant à la nécessité d'une piscine de telle envergure et de grande capacité.

¹² Ensemble des activités de services tels que : la natation, le Jim, le tennis, le golf, les conférences.

Photo 1 : Piscine de grande superficie

Source : enquête de terrain, septembre 2012

Paragraphe 2 : Jardins

Les jardins sont très bien aménagés et font l'objet d'entretien régulier. Le volume d'eau moyen journalier utilisé pour l'arrosage des jardins est variable d'une unité hôtelière à l'autre entre 10 m³ et 20 m³. Pour parer aux aléas des délestages d'eau, la quasi-totalité des hôtels dispose d'une réserve d'eau. Son volume varie d'un hôtel à l'autre, 3 m³, 181 m³, 960 m³. Les réserves sont faites à partir de l'approvisionnement de l'eau de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).

Photo 2 : Aménagement paysager nécessitant un besoin d'eau

Source : enquête de terrain, septembre 2012

Paragraphe 3 : Climatiseurs

Ce sont des éléments de confort équipant dans presque toutes les chambres des hôtels. Il a été difficile dans certaines structures de collecter les données concernant ces variables néanmoins des illustrations peuvent être données. Le nombre de climatiseurs est le plus souvent fonction de l'effectif des chambres disponibles. Ainsi, des hôtels sont équipés de

plus de 138 à 200 climatiseurs. Bien qu'étant un élément de confort, des choix écologiques s'imposent. En effet, les climatiseurs de type CFC émettent des rejets (R22, R137, R407) comme gaz réfrigérateur dans les SPLIT. En outre, les climatiseurs ont un impact négatif sur l'esthétique de la structure. Seulement 2,9% des hôtels ont une climatisation centrale. Aussi les chambres sont-elles équipées de mini bar et le nombre est proportionnel à l'effectif des chambres.

Paragraphe 4 : Energie

La principale source d'énergie est la Société Nationale Burkinabè d'Electricité (SONABEL). Mais, la société connaît des difficultés de fourniture d'électricité au regard de l'importance de la demande. C'est ainsi que les délestages sont fréquents et semblent perturber l'activité des unités hôtelières. Comme alternative, ou dans un souci de faire une meilleure économie, 50,0% des hôtels ont acquis des groupes électrogènes ; 4,4% seulement des hôtels ont optés pour les plaques solaires.

Tableau 4 : Source d'énergie des hôtels

Type d'énergie	Plaque solaire	Groupe électrogène	SONABEL
Effectif	3	34	68
%	4,4	50	100

Source : enquête de terrain, Septembre 2012

Les groupes électrogènes ont des nuisances sonores, et émettent du CO2 et des huiles usées qui polluent l'environnement. Le défi majeur au niveau de l'énergie repose donc sur la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables. Cela dans le but de réduire les rejets des établissements hôteliers et renforcer leur rentabilité économique.

La consommation énergétique dans un hôtel varie selon les différents départements. Le graphique ci-dessous fait l'état de la répartition des valeurs énergétiques selon les secteurs de l'hôtellerie. L'exemple est illustré à partir des données de consommation énergétique d'un hôtel de la place à 4 étoiles. L'unité dépense en moyenne plus de vingt millions de FCFA par mois pour l'énergie. Cette consommation est répartie comme suit :

- ✓ le groupe froid, représente 53% de l'énergie ;
- ✓ le ballon d'eau 24% ;
- ✓ les chambres 14,4% ;

✓ la salle de conférence 2,3%.

Figure 7 : Consommation d'énergie par secteur

Source : enquête de terrain, Septembre 2012

Section 4 : Environnement humain

Paragraphe 1 : Emplois

Il ressort que les structures hôtelières de la ville de Ouagadougou ont une préférence pour l'emploi des locaux. En effet, en termes d'employabilité, les hôtels de grande catégorie (5 et 4 étoiles), emploient plus de personnes. Par contre, les hôtels de 3 et 2 étoiles cumulativement ont un seuil d'employabilité très important. Cette nuance s'explique par le fait que les grandes structures hôtelières sont numériquement inférieures par rapport aux autres catégories. Cela pourrait résulter de la cherté des coûts de réalisation et aussi de la demande.

Le tableau ci-dessous fait ressortir l'effectif des emplois créés par les unités hôtelières. Ces effectifs ne rendent pas compte exhaustivement de la mesure d'employabilité des hôtels parce que certaines tâches sont effectuées par le biais de contrat de prestation de service avec des entreprises privées. Ces dernières accomplissent les tâches avec une main d'œuvre extérieure à l'établissement hôtelier. Il s'agit des contrats de gestion de

l'aménagement paysager, de la piscine, les audits externes, contrat d'assainissement (traitement des eaux usées, vidanges des fosses septiques, traitement des moustiques), maîtrise de l'énergie (ampoules économiques, installation de détecteur de présence), contrat de sécurité etc.

Tableau 5 : Répartition des emplois hôteliers de la ville de Ouagadougou par catégorie

Catégorie	5		4		3		2		1		0	
	B	E	B	E	B	E	B	E	B	E	B	E
Effectif	202	02	657	35	1400	28	492	23	99	0	135	0
Total	204		692		1428		515		99		135	
	3073											
%	6,6		22,5		46,5		16,8		3,2		4,4	

B = travailleurs de nationalité Burkinabè ; E = travailleurs Expatriés.

Source : enquête de terrain, Septembre 2012

Paragraphe 2 : Emplois verts

L'activité de nettoyage représente 46% des emplois verts contre 36% pour ceux relatifs à la gestion de l'aménagement paysager. L'entretien de la piscine concernant sa gestion et le traitement est de 18%. Cependant, cela reste indicatif et très loin d'évaluer les emplois verts directs ou indirects liés à l'activité hôtelière. A ces emplois énumérés plus haut, il y a entre autres les emplois liés à l'assainissement (traitement des eaux usées, vidanges des fosses septiques, traitement des moustiques), à la maîtrise de l'énergie (ampoules économiques, installation de détecteurs de présence), au contrat de sécurité incendie, au contrat de la police de sécurité, au service de la buanderie.

Les emplois verts sont les activités intrinsèquement environnementales et énergétiques visant une transition écologique. Le défi majeur est la durabilité de ces emplois et surtout la qualité de la rémunération. Les emplois sont précaires et les travailleurs ne bénéficient pas de sécurité sociale. Cette situation de précarité des emplois renforce la vulnérabilité des travailleurs et de leur ménage respectif. Or dans le contexte de l'économie verte les emplois doivent se renforcer et être plus équitables afin de répondre aux besoins fondamentaux des populations et contribuer à la réduction de la pauvreté.

Tableau 6 : Répartition des emplois verts

Catégorie	5	4	3	2	1	0	Total	%
Secteur								
Piscine	4	11	29	11	9	0	64	17,8
Gestion paysage	9	24	56	12	9	21	131	36,4
Nettoyage	6	27	63	36	18	15	165	45,8
Total	19	62	148	59	36	36	360	100

Source : enquête de terrain, Septembre 2012

Par ailleurs, les questions de qualité et d'éducation écologique n'intéressent pas les structures hôtelières. Aucune unité hôtelière ne dispose d'une certification de qualités ISO 9001 ou 14 001. Seulement une structure hôtelière est déjà engagée dans cette démarche en vue de se conformer aux normes de qualité de son groupe hôtelier. Zéro pour cent des hôtels ont financé ou cofinancé une activité d'information ou de communication publique sur les questions de gestion durable. Le label utilisé pour la vente est essentiellement la catégorie de l'hôtel, une variable caduque au regard de l'inertie des structures et l'insuffisance financière pour l'opérationnalisation des activités de catégorisation.

Seulement 4,4% des enquêtés estiment connaître l'économie verte mais pour avoir entendu parler et non parce qu'ils ont connaissance de ce qu'elle renferme réellement. Les hôtels semblent ne pas être à l'affut des opportunités du marché. Ils sont donc moins dynamiques dans le ciblage et la conquête du marché international. Aussi, la promotion des hébergements est essentiellement basée sur la catégorie de l'hôtel. Or, la catégorie reste une norme de confort probable que doit disposer un hôtel et ne saurait être un label de qualité.

CHAPITRE IV : BILAN DES ANALYSES ET EXAMENS

Il est question d'analyser les impacts et risques liés aux caractéristiques des unités hôtelières et de formuler des mesures d'atténuation et de compensation.

Section 1 : Flux globaux

Paragraphe 1 : Consommations

Dans le cadre de son fonctionnement l'hôtel utilise les services suivants : l'eau, l'électricité. La consommation d'eau mensuelle est approximativement au maxima 3 000 000 FCFA pour une quantité moyenne d'environ 4 000 m³. Cette valeur est estimée à plus de 20 millions pour la consommation électricité. De manière circonstancielle, les hôtels utilisent un groupe électrogène. Cela pourrait s'expliquer par les équipements existants dans les chambres : un mini bar, une armoire, une chauffe eau, un climatiseur, une connexion wifi. Ces éléments de consommation sont inhérents à la qualité du confort en matière d'hébergement et de catégorisation des types d'hébergement par le Ministère de la Culture et du Tourisme. Les hôtels exercent donc une pression sur les consommations et sont plus pourvoyeurs d'eau et d'énergie par rapport aux ménages.

Le tableau ci-dessous fait ressortir la consommation d'eau de 20 unités hôtelières pour le mois de Septembre. Il ressort que la quantité totale d'eau consommée est de 5 854 m³ soit 5 854 000 litres d'eau. En éclatant les consommations d'eau au prorata de chaque unité hôtelière, l'hôtel LAICO représente 65,6% de la quantité d'eau consommée, suivi de Relax hôtel avec 5,4%, de l'hôtel Yibi (4,2%), de Faso hôtel (4,0%), de hôtel du Maire (3,9%) et l'hôtel Belle vue (3,6%). Les hôtels ayant consommés moins d'eau durant le mois de septembre sont respectivement les hôtels London (1 m³), Dragon hôtel (3 m³) et hôtel Zamdogo (8 m³).

En superposant la consommation d'eau à la catégorie des hôtels, est-il très difficile d'affirmer que la quantité d'eau consommée est en rapport avec la catégorie de l'hôtel. Néanmoins, le plus grand hôtel de luxe de 5 étoiles s'illustre comme le plus grand consommateur d'eau et de rejet d'eau usée. Or, seulement cette unité hôtelière dispose

d'un dispositif de traitement et de recyclage des eaux usées. L'eau recyclée est réutilisée pour l'arrosage des aménagements paysagers.

La catégorie de l'hôtel n'est donc pas une variable robuste pour expliquer l'importance de la consommation d'eau. D'autres variables telles que : le taux d'occupation et la durée des nuitées peuvent être des facteurs explicatifs¹³. Cette situation entraîne une forte production d'eau et d'énergie ; ce qui entraîne une augmentation des rejets.

Tableau 7 : consommation en eau et rejet probable d'eau usée

N°	Désignation hôtels	Catégorie étoile	Eau consommé en m ³ mois de septembre	Eau usée rejetée
1	Faso hôtel	3	235	211,5
2	Hôtel pavillon	NC	214	192,6
3	Hôtel amiso	3	28	25,2
4	Hôtel soritel	3	16	14,4
5	SOYAF relax	3	317	285,3
6	Belle vue	1	213	191,7
7	Ok inn	2	41	36,9
8	Yibi	2	246	221,4
9	Dragon	3	3	2,7
10	Silmandé	4	25	22,5
11	Maire	NC	232	208,8
12	Laico	5	3842	3457,8
13	Oliviers I	NC	59	53,1
14	Oliviers II	NC	74	66,6
15	Oliviers III	NC	24	21,6
16	Oliviers IV	NC	51	45,9
17	Oliviers V	NC	188	169,2
18	Hôtel lodon	2	1	0,9
19	Zamdogo	NC	8	7,2
20	Liberté	1	37	33,3
	Total		5854	5268,6

Source : Direction Régionale du Centre de l'ONEA, mars 2013

Seulement 4,4% des établissements hôteliers utilisent une carte magnétique pour contrôler et réduire la consommation d'énergie. Ce contrôle permet de faire une économie de 10% sur la consommation d'énergie (lumière, climatisation). Par ailleurs, l'installation

¹³ Cependant les données ne sont pas indisponibles et cela pour des retards de production des tableaux de bord statistiques et pour des raisons de secret statistique.

des switch à détection magnétiques permet à 1,5% des unités hôtelières de réduire leur consommation énergétique.

Paragraphe 2 : Rejets

Les rejets sont constitués des eaux usées issues des toilettes des clients, des eaux de la piscine. Il y a également les eaux grises et huiles usagées de la cuisine et de la blanchisserie. La problématique de la gestion des eaux usées se pose avec acuité au regard de l'importance des rejets. Les hôtels tiennent rarement de données sur les niveaux de consommation. Néanmoins à titre illustratif, l'hôtel Silmandé produit en moyenne 39 543,3 m³ d'eau usée¹⁴. Par ailleurs, la quantité d'eau consommée a des implications sur l'importance de la quantité d'eau usée produite. Des entretiens avec les services techniques de la Direction régionale du centre de l'ONEA, 90% de l'eau consommée est rejetée. Ainsi, l'hôtel LAICO a produit pour le mois de septembre 2012 3457,8 m³ d'eau usée, suivi de l'hôtel Relax 285,3 m³ d'eau usée, de l'hôtel Yibi 221,4 m³ d'eau usée.

Cette situation revêt deux défis majeurs : la disponibilité constante de l'eau et la gestion des eaux usées. Le premier défi est d'assurer la disponibilité de l'eau et son accessibilité pour les besoins de fonctionnement des hôtels. La question de l'approvisionnement en eau se pose avec acuité au regard des changements climatiques et des récessions économiques. L'approvisionnement en eau du territoire urbain de Ouagadougou est dans une situation d'urgence. Dans cette logique, il est envisagé l'élaboration d'un document de mesures d'urgences pour la phase de 2014 à 2016. Cela s'explique par le fait que les ressources en eau disponibles ne peuvent plus satisfaire la demande.

Le deuxième défi est la gestion des eaux usées. Toutes les unités hôtelières ne sont pas connectées au réseau d'égout de l'ONEA. Il est donc difficile de connaître la destination des différents rejets. Aussi, le traitement des eaux usées nécessite d'importants investissements financiers et technologiques. Il pourrait être envisagé la contribution des unités hôtelières à la gestion et au traitement externe des eaux usées.

¹⁴ Valeur estimée à partir des données de l'évolution des rejets d'eau usée de l'hôtel Silmandé.

Il y a également les déchets solides provenant des chambres, de la cuisine, de la cour de l'hôtel et surtout lors des activités de pause café en cas d'occupation des salles de réunion. Ces déchets sont essentiellement : les piles, les papiers (journaux, fiches de publicité, documents administratifs), les cartons (emballages), les plastiques (bouteilles), les résidus des fruits et légumes, les résidus de nourriture, les branches des plantes et du gazon. Quant aux rejets gazeux, il s'agit du CO₂ rejeté par le groupe électrogène. L'impact sur l'environnement est perceptible dans le long terme et le rejet de fréon CFC de l'utilisation des climatiseurs est à l'origine du réchauffement climatique.

Section 2 : Impacts négatifs et risques

Paragraphe 1 : Identification des impacts négatifs et des risques

Activités/sources d'impact	Impacts négatifs	Milieus récepteurs
Circulation des véhicules	Poussières, bruits, huiles usagées, CO ₂	Physique et humain
Fonctionnement du groupe électrogène	bruits, vibration du sol, huiles usagées, risque d'incendie	Physique, humain et biologique
Hébergement des clients ou location des salles de réunion	Risque de transmission IST, production de déchets solides et liquides, gaz à effet de serre lié au fonctionnement des climatiseurs,	Physique et humain
Buanderie	Déchets liquides, pollution du sol	Physique
Utilisation de la piscine	Risque de transmission de maladie, risque de noyade, gaz à effet de serre (évaporation du chlore).	Physique, humain et biologique

A. Risque d'incendie

Ce risque est dû à la présence des installations et appareils électriques, probablement de la présence du personnel et de la clientèle. Il pourrait être lié également à l'installation probable d'un groupe électrogène. Ce risque demeure non encore maîtrisable au regard de l'absence d'extincteurs dans certains hôtels. Certains en disposent mais de qualité douteuse par manque d'entretien et de contrôle technique.

B. Risque de transmission du VIH/SIDA

Ce risque est inhérent à tout hôtel. Son impact est majeur, irréversible, de longue durée et des conséquences d'importance majeure. Il est donc nécessaire de mener des actions de sensibilisation et d'information à l'adresse des travailleurs et des clients.

C. Risques d'intoxication alimentaire

Ce risque est lié à la cuisine destinée à répondre aux services de restauration souvent sollicités par les clients. Il est donc nécessaire d'observer des mesures d'hygiène afin de se prémunir de tout risque d'intoxication alimentaire.

Paragraphe 2 : Etat des infrastructures

Certaines infrastructures hôtelières ont un bâti délabré mais sont toujours fonctionnelles. Leur réhabilitation s'imposent dans le but d'améliorer le cadre de l'habitat et même de sécuriser les visiteurs. Ces hôtels pour la plupart dits utilitaires n'ont pas les fonctions réelles d'une structure hôtelière. Appelés « chambres de passe » ou autrement, des chambres de prostitution, leur présence et structuration ont un impact négatif sur l'activité.

L'enquête de terrain a permis de faire une observation de l'habitat des hôtels de la ville de Ouagadougou et de faire une appréciation selon les modalités suivantes : très bien, bien, passable et, mauvaise. Les critères d'observations étaient basées sur : le type de matériaux de construction, l'état des structures, l'aménagement paysager, le cadre des lieux. Il ressort que 27,9% des hôtels ont un habitat très bien acceptable contre 25% en état également bien acceptable. Cependant, 27,9% ont un habitat passablement apprécié contre 19,1% ayant un habitat en mauvais état. Mais les hôtels connaissent une dégradation continue de leur habitat. De ce fait, les hôtels (27,9%) ayant un habitat bien acceptable sont vulnérables ; et leur effectif combiné à ceux ayant des infrastructures totalement en mauvais état, porte l'échantillon à 47,0%. Il y a donc une nécessité de trouver des actions politiques en vue d'accompagner la réhabilitation de ces hôtels.

Photo 3 : hôtel de la place

Source : enquête de terrain, septembre 2012

Figure 8: Appréciation de l'état d'ensemble des unités hôtelières

Source : enquête de terrain, levés GPS, Septembre 2012

Section 3 : Recommandations

Paragraphe 1 : Au niveau des politiques publiques

Il est fondamental de réadapter les politiques publiques à l'économie verte et singulièrement les politiques en matière de tourisme et de l'hôtellerie. Dans leur mise en œuvre, elles doivent comporter un éventail de politiques et programmes complémentaires dans les secteurs d'intervention prioritaires de l'économie verte. Le secteur du tourisme et de l'hôtellerie se doit de développer des lois et stratégies vertes intégrées (avec les autres institutions ministérielles au regard du caractère transversal de l'économie verte). Dans ce sens, un observatoire national de l'économie verte pourrait être envisagé. Etant donné que l'économie verte requiert de nouvelles approches, de nouveaux procédés et des technologies novatrices dans les secteurs de l'environnement, de l'énergie, de la santé et de la sécurité, il serait nécessaire de faire un investissement public dans les infrastructures durables (énergies renouvelables, transport collectif, etc.) ; ce à travers des instruments performants. Cela permettra de stimuler la transition vers une économie verte : les mécanismes volontaires, les dépenses gouvernementales et les outils fiscaux.

Les contrôles de normes et qualités du ministère de la culture et du tourisme ne portent que sur les principes élémentaires d'hygiène, de gestion des déchets et de sécurité. Ils doivent aussi informer et communiquer sur des activités vertes associées au concept et accompagner les acteurs de l'hôtellerie : l'énergie renouvelable et les carburants alternatifs, l'efficacité énergétique, l'efficacité dans l'utilisation des matériaux, la réduction de la pollution et des déchets, la conservation des ressources naturelles, la dépollution et la réduction des effets de la pollution, l'éducation du public et la promotion des pratiques vertes pour tous (CAMPEAU, 2010 : 5).

En outre, les outils de qualité sont également absents dans la gestion des unités hôtelières. Les politiques publiques antérieures et actuelles en matière d'orientation du tourisme et de l'hôtellerie restent inadaptées aux défis de l'économie verte. Cela s'explique par l'absence de termes de références et, d'orientations politiques à cet effet. Or, les labels de qualités sont des exigences de la mondialisation et offrent des opportunités. Dans cette perspective des actions suivantes peuvent être menées :

- voyages d'échanges organisés au profit des propriétaires et gérants d'hôtels : la mobilisation des ressources financières peut se faire d'une part par la contribution des bénéficiaires et du ministère en charge du tourisme et d'autre part par la maison de l'entreprise. Cette dernière dans le cadre de ces activités de promotion des entreprises, finance des voyages d'affaires au profit des promoteurs d'entreprises. De ce fait, l'activité de voyage d'échanges s'inscrit déjà dans les lignes de financement de la maison de l'entreprise.
- promouvoir les modes de consommation et de production durable dans les unités hôtelières ;
- établir un partenariat actif avec les sociétés de transport, de promotion touristique et les hôtels ;
- élaborer des projets pilotes de démonstrations d'éco tourisme ; cela peut se faire dans le cadre d'un partenariat public privé, qui consistera à identifier un établissement hôtelier et l'accompagner dans la mise en œuvre des recommandations ou principes d'éco tourisme, d'économie verte, de tourisme responsable. La pertinence des résultats constituera un effet structurant sur l'ensemble des unités hôtelières.
- encourager les bonnes pratiques par des mesures incitatives ; les politiques publiques en encourageant l'utilisation des énergies renouvelables peuvent faire des exonérations fiscales sur une période donnée. En outre, prioriser lors des manifestations touristiques (SITHO, SIAO, FESPACO et autres foires), l'hébergement des touristes et des visiteurs dans les hôtels employant les bonnes pratiques recommandées.

Au niveau institutionnel, il serait impératif et fondamental de disposer d'un système informatique au niveau des hôtels et à l'aéroport. Pour ce faire, il est indispensable que cela soit un projet institutionnel et législatif à rendre obligatoire pour les hôtels. Autrement dit toute réalisation d'un établissement touristique et hôtelier devrait être assujéti à la mise en place d'un réseau informatique et cela afin de faciliter la collecte des données.

Pour la saisie des données, il serait fondamental de renforcer la capacité en moyen logistiques du service. En effet, il est possible d'envisager une contrepartie financière aux

utilisateurs externes et privés (les ONG, les bureaux d'études et autres) des données statistiques, dans la mesure où ces données sont le résultat de la combinaison de plusieurs efforts et l'amortissement de moyens matériels. Cela pour l'achat de moyens logistiques internes à la direction générale sans une lourdeur administrative.

Paragraphe 2 : Dans l'hôtellerie

A. Gestion de l'énergie

Il serait impérieux d'installer des compteurs divisionnaires et établir une carte mensuelle des consommations énergétiques par secteur. Pour ce faire, il faudra procéder, en fonction des données, à des ajustements, à partir d'une définition d'objectifs de maîtrise des consommations constatées. Périodiquement, des maintenances et l'utilisation d'ampoules économiques pour l'éclairage devraient s'imposer. Pour les réfrigérateurs, utiliser ceux économiques et de type HFC n'ayant pas de polluants. Cette mesure devrait s'appliquer également aux climatiseurs avec des SPLIT à gaz HFC. Enfin, il faudrait s'évertuer à trouver des énergies alternatives telles l'énergie solaire d'une capacité de 50% des besoins.

B. Gestion des ressources en eau

Il est important de disposer chaque mois des données relatives aux débits et valeurs des consommations en eau et en faire part à l'administration et aux employés. Cela donne une opportunité de dégager de manière consensuelle et participative des objectifs de maîtrise de la consommation en eau. Pour une économie d'eau, utiliser l'eau de pluie stockée et la décantier pour l'arrosage des plantes. Aussi, l'eau de la piscine peut-elle être traitée par gravité et réutilisée pour l'arrosage des plantes et du gazon.

C. Gestion des eaux usées

Les hôtels, au regard de l'importance du niveau des consommations d'eau et de production d'eaux usées, devraient installer un système de recyclage. Les eaux usées des toilettes peuvent être traitées par décantation et laissées au réseau d'égout ou réutilisées pour l'aménagement paysager.

Pour les eaux usées de la cuisine, elles sont très basiques et peuvent être déversées dans un bassin qui comporte deux compartiments à fonctions variées. Il y a donc deux fosses de décantation dont la première permet de décanter et de récupérer la matière grasse. La deuxième fosse donne un niveau de décantation assez important et favorise l'élimination des eaux basiques au réseau d'égout. Les eaux basiques sont ensuite neutralisées avant d'être rejetées dans le réseau d'égout. L'huile récupérée pourrait être revendue ou rétrocédée à des sociétés de revalorisation.

D. Gestion des déchets solides

Il serait recommandé de faire un tri des déchets et procéder à un recyclage des emballages en papier et en carton, les journaux, les magazines, les verres, etc. Par contre, les déchets organiques de la cuisine feront objet de tri sélectif et revendus à des particuliers. Comme déchets solides, il y a également les branches des arbres, les boues de vidanges, les résidus de nourritures de la cuisine qui pourraient être réutilisés à partir d'un processus de compostage. Le composte obtenu est utilisé dans l'agriculture péri urbaine et pourrait de ce faire représenter un revenu diversifié pour l'hôtel.

Pour asseoir à long terme un management hôtelier pertinent, il est impérieux de mettre l'accent sur la communication et la sensibilisation de tout le personnel. Ce dernier doit être considéré comme un collaborateur et doit être associé dans la planification des objectifs de l'hôtel. Il est à souligner que les unités hôtelières devraient s'engager dans la gestion durable de leurs activités. Et cela en développant une stratégie de pratiques vertes à travers la responsabilisation d'un agent qui sera chargé de tous les problèmes environnementaux de l'unité ; dans le but d'asseoir à court ou à moyen terme un système de management environnemental (SME). Aussi les unités hôtelières doivent s'orienter vers des normes de qualité et de labellisation.

CONCLUSION

L'activité touristique combine à la fois l'hébergement, le transport et la consommation de biens et services. Par ailleurs, les infrastructures d'hébergement singulièrement les unités hôtelières ont des besoins croissants de ressources en eau, d'énergie et de technologie. Ces consommations ont des implications telles que : la production de déchets solides, d'eaux usées et de rejets dans l'environnement. Outre ses aspects techniques, il est important de souligner que l'importance des rejets et des déchets est en interrelation avec les modes de consommation des touristes. D'où la nécessité de repenser l'accueil et de d'adopter des modes de comportements durables. Aussi, les unités hôtelières doivent-elles intégrer des modes de production et de consommations durables afin d'améliorer leur efficacité énergétique, réduire les externalités négatives et éviter le gaspillage d'eau.

L'analyse des caractéristiques des unités hôtelières a révélé que les équipements tels que la piscine, le jardin consomment d'importantes quantités d'eau. En outre, la climatisation ou le groupe froid consomme plus de 53% de l'énergie. Seulement, 4,4% des unités hôtelières de la ville de Ouagadougou utilisent de manière sporadique une plaque solaire ou photo voltaïque. Par contre, 68% consomment de l'énergie fossile approvisionnée par la Société Nationale Burkinabè d'Electricité. Il apparaît ainsi que la transition vers l'économie verte concernera l'ensemble des unités hôtelières du territoire urbain de Ouagadougou. Cela confirme la première hypothèse selon laquelle l'économie verte est un défi majeur pour l'hôtellerie et le tourisme dans la ville de Ouagadougou. S'il est vrai que les unités hôtelières ont des défis importants à relever dans une perspective de transition vers l'économie verte, il n'en demeure pas moins qu'elles ont des impacts économiques et sociaux considérables.

Les unités hôtelières ont enregistré une croissance continue des recettes de 2000 à 2011. En 2011, les recettes s'élèvent à 55 038 697 877 de FCFA, dont 33 962 699 828 au compte de l'hébergement, 13 968 717 455 pour la restauration et 4 805 464 250 pour le bar. En plus de l'importance relative des recettes, les hôtels offrent des opportunités d'emplois. Les hôtels enquêtés ont créé 3073 emplois dont plus de la moitié sont des emplois locaux. Par ailleurs, 360 emplois créés sont des emplois verts directement en rapport avec la gestion de la qualité de l'environnement. Ces données rendent compte de la contribution du secteur de l'hôtellerie et du tourisme de manière globale à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans la ville de Ouagadougou ; confirmant ainsi la deuxième hypothèse de recherche.

Les unités hôtelières utilisent l'eau, l'électricité et des biens et produits divers pour leur fonctionnement. 50,0% des hôtels enquêtés utilisent un groupe électrogène et d'autres équipements tels que les climatiseurs pour assurer aux clients et à l'administration un certain confort.

Cette consommation induit des rejets constitués des eaux usées issues des toilettes des clients, des eaux de la piscine. Il y a également les eaux grises et huiles usées de la cuisine, les déchets solides provenant des chambres, de la cuisine, de la cour de l'hôtel et surtout lors des activités de pause café en cas d'occupation des salles de réunion. Ces déchets sont essentiellement : les piles, les papiers (journaux, fiches de publicité, documents administratifs), les cartons (emballages), les plastiques (bouteilles), les résidus des fruits et légumes, les résidus de nourriture, les branches des plantes et du gazon. Quand aux rejets gazeux, il s'agit de ceux du groupe électrogène en CO₂ du rejet de fréon CFC issu de l'utilisation des climatiseurs. Leur impact sur l'environnement est perceptible dans le long terme et constitue l'une des causes du réchauffement climatique. Tout cela illustre les impacts écologiques majeurs du tourisme et de l'hôtellerie dans la ville de Ouagadougou ; et par la même occasion confirme, la troisième hypothèse de recherche.

Quelles orientations en matière de recherche ?

L'importance du tourisme et de l'hôtellerie dans l'économie de la ville de Ouagadougou n'est pas mesurée et les déterminants sont nombreux et complexes. Une étude portant sur la définition du concept du tourisme selon le contexte du Burkina Faso s'impose. Cette étude devrait aboutir à une définition des variables et indicateurs permettant de mesurer le phénomène touristique au niveau des sites locaux. Ces variables seront harmonisées avec les indicateurs au niveau international afin de permettre des comparaisons.

Aussi, est-il indispensable de réaliser des recherches thématiques et fondamentales sur le tourisme de manière générale et sur l'ensemble des composantes du secteur en particulier. Les recherches thématiques sur l'hôtellerie, le transport, les mobiles et loisirs des touristes permettent de mieux évaluer le secteur et de disposer de données pour de meilleures prises de décisions. Il est également nécessaire et pertinent d'analyser la qualité des promoteurs hôteliers, dans l'objectif de susciter une stratégie de communication et de diversifications des acteurs.

BIBLIOGRAPHIE

ACCOR, 2006. La charte environnement de l'hôtelier. Guide pratique. Paris, 68 P.

ACCOR., 2011. *Hôtellerie durable : les attentes des clients de l'hôtellerie en matière de développement durable, premier grand baromètre international. France. 26 P.*

ADRET., 2011. La révolution des métiers verts. 20 passionnés témoignent. Paris, Autrement. 151 P.

Agence d'Ecologie Urbaine. Guide pratique de l'engagement éco responsable des entreprises. Mairie de Paris. 52 P.

BANCE, A., 2011. Elaboration d'un plan de gestion des déchets d'une structure hôtelière : cas de l'hôtel Mercure Silmandé. ENAM-AST. Mémoire de fin de cycle, n°1353, cote M-A-2011-106 BAN. 43P.

BEAUD, M., 1998. L'art de la thèse : Comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA, ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire. Edition La Découverte. Paris-(Guides Repères).

BELANGER, Charles, JOLIN Louis, MIGNON Jean, 2007. Les concepts et les réalités du tourisme social et du tourisme solidaire en Afrique. Téoros. 6 P.

BONADIO, B., 2011. Les illusions de l'économie verte. Institut Constant de Rebecque. Lausanne. 6 P.

BOUTTILIER, J-L., 1978. Le tourisme Africain de l'Ouest : panacée ou nouvelle traitée ? Dossier Africain, Maspero, Paris, 139 P.

BROWN, L-R., 2003. Eco-économie. Une autre croissance est possible, écologique et durable. Paris, Seuil, 438 P.

CGDD., 2012. Rio+20 : avancées et perspectives. 11 P.

Conseil Economique pour le Développement Durable (CEDD), 2009. « La croissance verte : l'économie du futur ». Paris, 4 P.

DESSUS, B., 2011. La croissance verte, une illusion ? Énergie et risque climatique : repenser nos modèles de développement. Futuribles, n° 373. P 29-46.

DGT., 2008. Compendium des statistiques touristiques 2002-2006. Editions Sidwaya. 56P.
FLAM, M., 2010. L'économie verte. Paris, PUF. 327 P.

GANSAORE, R., 2010. Tourisme et développement local dans le péri urbain de Ouagadougou. Université de Ouagadougou, UFR/SH. Département de Géographie. Mémoire de maîtrise. 102P.

GRANDJEAN, A., 2011. « Les conditions de la croissance verte », Responsabilité et environnement, Vol 61, Janvier : PP 122-126.

- HAENTJENS, J., 2010. Le gouvernement des machines ou le défi de la croissance verte. Editions de l'aube. 159 P.
- HARPAGES, D., LATOUCHE, S., 2010. Le temps de la décroissance. Paris, Editions Thierry Magnier. 156 P.
- JANCOVICI, J-M., 2011. Changer le monde. Tout un programme ! Paris. 242 P.
- JACQUET, P., TUBIANA, L., 2007. L'annuel du développement durable : regards sur la terre. Dossier « énergie et changements climatiques ». Paris. Presses Sciences pro. 300 P.
- JUAN, S., 2011. La transition écologique. Toulouse, ERES. 286P.
- JURGENSEN, P., 2009. L'économie verte. Comment sauver notre planète. Paris, Odile Jacob. 330 P.
- KADRI, B., BEDARD, F., 2006. Vers les « sciences du tourisme » ? Complexité et transdisciplinarité. Centre International de Formation et de Recherche en Tourisme. Téoros. 3 P.
- KADRI, B., CHICOINE, M., BEDARD, F., 2005. « Vers une science du tourisme ? La contribution des revues Téoros et Loisirs et Sociétés ». Téoros, Vol 24, n°3. P 62-64.
- LEDENT, J., 1990. Théories et modèles de l'urbanisation : un survol. Institut National de la Recherche Scientifique-Urbanisation, Université du Québec à Montréal, Canada. PP 265-273.
- LOZATO-GIOTART, J-P., 2008. Géographie du tourisme. PERSON EDUCATION. 2^{ème} édition. 330P.
- LOZATO-GIOTART, J-P., 2008. Management du tourisme : territoires, systèmes de production et stratégies. PERSON EDUCATION. 2^{ème} édition. 384P.
- MCT., 2008. Recueil des textes législatifs et règlementaires spécifiques sur le tourisme au Burkina Faso. 150P.
- MCT., 2011. Bulletin d'information du SITHO. Burkina Faso. N°18 du 29 Septembre 2011. 8^{ème} édition. 15P.
- MEE., 2001. Stratégie Nationale d'Education Environnementale. Burkina Faso, Ouagadougou. 60P.
- MEIER, D-C. Le tourisme en Suisse Romande : Essai de définition. 15 P.
- N'DA, P., 2007. Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat. L'harmattan. Paris. 240P.
- MEDD., 2010. Plan décennal d'action pour la promotion des modes de consommation et de production durables au Burkina Faso. SP/CONEDD. 166 P.
- MEDD., 2010. Stratégie de plaidoyer et de communication pour la promotion des modes de consommation et de production durables au Burkina Faso. PNUE-CONEDD. 48 P.

NASSA, F., 2010. Vers une politique commune du tourisme dans l'espace UEMOA. ENAM-AST. Mémoire de fin de cycle, n°1052 cote M-A-2010-116 NAS. 59 P.

NATIONS UNIES, Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2011. Vers une économie verte. Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté - Synthèse à l'attention des décideurs. Nairobi, PNUE. 42 P.

NATIONS UNIES, Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2011. Rapport du PNUE : à quand une "économie verte" ? Energie Plus, n° 462. P 13.

NATIONS UNIES, Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2008. Emplois verts. Pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone. Messages politiques et principales conclusions à l'intention des décideurs. Nairobi, PNUE. 33 P.

OMT., 2004. Tendances des marchés touristiques en Afrique. Rapport préliminaire. 48 P.

OMT., 2005. L'OMT en Afrique. 120 P.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 2009. La croissance verte : la crise et au-delà. Paris, OCDE. 29 P.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 2011. Des politiques meilleures pour une vie meilleure. Paris, OCDE. 183 P.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques, 2011. Vers une croissance verte. Paris. 158 P.

OUEDRAOGO, S., 2008. Analyse des politiques urbaines en matière d'habitat dans la ville de Ouagadougou : Etude de cas du quartier Kilwin et de la cité des 1200 logements. Université de Ouagadougou. UFR/SH. Département de Géographie. Mémoire de maîtrise, 105 P.

OUEDRAOGO, S., 2011. Analyse des politiques urbaines en matière de logements. Université de Ouagadougou. Département de Géographie. Ecole doctorale « Dynamiques des espaces et sociétés. Mémoire de master 2 de recherche en aménagement du territoire. 67 P.

OUEDRAOGO, S., 2012. Analyse des politiques urbaines en matière de logements. Editions Universitaires Européennes. Allemagne. 57 P.

PAPPALARDO, M., 2011. L'économie verte : une réponse aux défis du XXIe siècle. Annales des Mines - Responsabilité et Environnement, n° 61. P 20-24.

PERRET, B., 2011. Pour une raison écologique. Paris, Flammarion. 276 P.

PNUD., 2006. Au delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et la crise de l'eau : résumé mondial sur le développement humain. 89 P.

PNUE., OMT., 2006. Vers un tourisme durable : Guide à l'usage des décideurs. 238 P.

PY, P., 1966. Droit du tourisme. Dalloz, 4 ème édition. Paris, 419 P.

REBILLARD, J., 2008. La croissance verte. Comment le développement durable peut générer du profit. Paris, Alban Editions. 170 P.

SANKARA, A., 1992. Consultation en développement du tourisme. Rapport provisoire. 79 P.

SBA., 2004. La bonne gestion d'entreprise, des mesures environnementales éco efficaces. 44 P.

SIDWAYA., 2012. Economie et développement : économie verte, le Burkina en fait-il partie ? N°7184 du 5 juin 2012, P 5.

SIMPORE, J., 1998. Intervention des prestataires de services dans l'activité touristique du Burkina Faso. ENAM, Mémoire de fin de cycle. 79P.

SINKA, F.B., 1991. Essai d'analyse de la rentabilité de l'hôtellerie au Burkina Faso : cas de la ville de Ouagadougou. Université de Ouagadougou, UFR/SEG. Mémoire de maîtrise. 95 P.

SITHO., 2011. Tourisme et développement durable. Bulletin d'information du Salon international du Tourisme et de l'Hôtellerie. N°18 du 29 septembre 2011. Ouagadougou. 14 P.

SITHO., 2011. Tourisme et développement durable. Bulletin d'information du Salon international du Tourisme et de l'Hôtellerie. N°20 du 01 octobre 2011. Ouagadougou. 14 P.

SNAV., 2009. Le livre vert : tourisme responsable. 44 P.

SUSTRAC, G., 2005. Le développement durable : un concept ou un enjeu de société ? Interview de Jean Marc Jeancovici, expert conseil, le 25 Mars 2005. PP12-14.

TANURO, D., 2010. L'impossible capitalisme vert. Paris, La Découverte. 301 P.

TAPSOBA, Y., 2006. Vers un tourisme durable. Université de Ouagadougou. CEPAPE, Mémoire de DESS en sciences environnementales. 92 P.

TAPSOBA, Y., 2002. L'hôtellerie à Ouagadougou. Université de Ouagadougou, UFR/SH. Département de Géographie. Mémoire de maîtrise. 99 P.

TERKENLI, T-S., 2002. Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space. Tourism Geographies, Vol. 4, No. 3, P. 227-254.

THEYS, J., 2011. Les villes "post-carbone" moteurs de l'économie verte de demain ? Annales des Mines - Responsabilité et Environnement, n° 61. P 128-133.

Tremblay, P., 1998. The economic organization of Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 25, No. 4, PP. 837-859.

UICN, 2008. Biodiversité : mon hôtel agit. Guide pour une utilisation durable des ressources biologiques. Gland, Suisse : UICN. 124 P.

UNWTO., 2012. Baromètre OMT du tourisme mondial. Vol 10, annexe statistique. 6 P.

VANDEWALLE, I., et REINAULD, C., 2010. Le tourisme durable a l'étranger : regards croisés de l'OMT, des touristes et de quelques grands offreurs. CREDOC. Cahier de recherche n°278. 76 P.

VERRAULT, L., 2011. L'émergence de l'économie verte : quel rôle pour les acteurs publics ? Québec-Laboratoire d'études sur les politiques publiques et la mondialisation. ENAP. 20 P.

YONLI, A., 1991. Tourisme et hôtellerie : travaux d'études et de recherche. 30 P.

<http://www.conference-rio2012.gouv.fr/questions-reponses-sur-rio-20-a483.html>: consulté le lundi 29 novembre 2012.

[Http://teoros.revues.org/725](http://teoros.revues.org/725) CAZELAIS, Normand, 2004. « Hôtellerie et développement régional : Réflexions autour de paradoxes », mis en ligne le 01 janvier 2011, consulté le samedi 23 juillet 2012. (Géographe Hydro-Québec, Journaliste Le Devoir).

[Http://teoros.revues.org/634](http://teoros.revues.org/634) MERASLI, Saida, 2004. « La qualité dans l'industrie du tourisme : un impératif majeur pour un tourisme durable », mis en ligne le 01 septembre 2010, Consulté le Samedi 23 juillet 2012. (Agrégée d'Économie-Gestion, Professeur de marketing et économie touristique. Université de Perpignan, Responsable de l'antenne délocalisée internationale de l'IUP Management Touristique et Hôtelier de Perpignan à Marrakech).

[Http : //www.comitemodernisation.org](http://www.comitemodernisation.org): le livre blanc du comité de modernisation de l'hôtellerie française. Consulté le jeudi 09 août 2012.

[Http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article5418](http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article5418): L'économie verte pour un développement durable. Consulté le jeudi 09 août 2012.

[Http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/Brochure-nch23Sep08.pdf](http://www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/Brochure-nch23Sep08.pdf)- Consulté le vendredi 22 mars 2013.

[Http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03-10.pdf](http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/03-10.pdf): Consulté le vendredi 22 mars 2013.

[Http : teoros.revues.org](http://teoros.revues.org). Jean Stafford, 2004. « L'hôtellerie au Québec de 1989 à 2003 : un bilan très mitigé » mis en ligne le 01 janvier 2011. Consulté le samedi 23 juillet 2012.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE	iii
REMERCIEMENTS	iv
RESUME	v
SIGLES ET ABBREVIATIONS	vi
LISTE DES FIGURES	vii
LISTE DES PHOTOS	vii
LISTE DES TABLEAUX.....	vii
INTRODUCTION	1
PREMIERE PARTIE :	3
CADRE OPERATOIRE ET ECONOMIE VERTE.....	3
CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE	4
Section 1: Objectifs spécifiques	7
Section 2 : Hypothèses.....	7
Section 3: Cadre conceptuel et méthodologie	8
Paragraphe 1: Cadre conceptuel et opératoire	8
A. Concepts de base	8
1. Tourisme	8
2. Touriste	10
3. Développement durable	11
4. Economie verte	11
5. Environnement	13
6. Hôtel.....	13
7. Arrivée et nuitée	13
B. Cadre conceptuel	14
Paragraphe 2 : Méthodologie.....	15
A. Recherche documentaire	15
B. visites exploratoires	16
C. Enquêtes de terrain.....	16
D. Difficultés rencontrées	17
E. Méthodes de traitement et d'analyse des données.....	18
CHAPITRE II : HÔTELLERIE ET ECONOMIE VERTE	19
Section 1 : Emergence de l'économie verte.....	19
Paragraphe 1: Objectifs de l'économie verte	20
<i>Paragraphe 2 : Secteurs prioritaires de mise en œuvre de l'économie verte</i>	<i>21</i>
A. Offre énergétique	22
B. Gestion des déchets et eau	22
C. Tourisme	22
Section 2 : Politiques écologiques et défis de l'économie verte.....	23
Paragraphe 1 : Cadre juridique national	23
A. Cadre juridique en matière de tourisme	23
B. Cadre normatif en matière d'environnement et de développement durable...	24
Paragraphe 2 : Engagements internationaux.....	28
DEUXIEME PARTIE :	29

PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS.....	29
CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES DU TOURISME ET DE L'HÔTELLERIE A	
OUAGADOUGOU	30
Section 1 : Offres d'hébergement dans la ville de Ouagadougou	30
Section 2 : Arrivées touristiques dans la ville de Ouagadougou	32
Paragraphe 1 : Nuitées et durée des séjours.....	33
Paragraphe 2 : Recettes du secteur du tourisme et de l'hôtellerie	34
Paragraphe 3 : Répartition par catégorie des hôtels enquêtés	36
Paragraphe 4: Typologie des prestations des unités hôtelières.....	38
A. Hébergement	38
B. Restauration.....	38
C. Divers.....	38
Section 3 : Equipements hôteliers et leur consommation	39
Paragraphe 1 : Piscine	39
Paragraphe 2 : Jardin	40
Paragraphe 3 : Climatiseurs	40
Paragraphe 4 : Energie.....	41
Section 4 : Environnement humain	42
Paragraphe 1 : Emplois	42
Paragraphe 2 : Emplois verts.....	43
CHAPITRE IV : BILAN DES ANALYSES ET EXAMENS	45
Section 1 : Flux globaux	45
Paragraphe 1 : Consommations	45
Paragraphe 2 : Rejets.....	47
Section 2 : Impacts négatifs et risques	48
Paragraphe 1 : Identification des impacts négatifs et des risques	48
A. Risque d'incendie.....	48
B. Risque de transmission du VIH/SIDA	49
C. Risques d'intoxication alimentaire.....	49
Paragraphe 2 : Etat des infrastructures	49
Section 3 : Recommandations.....	51
Paragraphe 1 : Au niveau des politiques publiques.....	51
Paragraphe 2 : Dans l'hôtellerie.....	53
A. Gestion de l'énergie	53
B. Gestion des ressources en eau	53
C. Gestion des eaux usées.....	54
D. Gestion des déchets solides	54
CONCLUSION.....	55
BIBLIOGRAPHIE	57
Annexe 1 : Outils de collectes de données.....	II
Annexe 2 : Liste des personnes interviewées.....	VI

Annexe 1 : Outils de collectes de données

QUESTIONNAIRE DESTINE AUX HOTELIERS

Date d'interview :.....
Numéro du questionnaire /_____/

Désignation de l'hôtel.....Catégorie /_____/

Année de construction du bâtiment /_____/

Début des activités /_____/

Secteur /_____/ Rue.....Tél.....

Structure publique /_____/ Structure Privée /_____/

I-Caractéristiques de l'hôtel

Typologie des chambres et effectifs

Simple /_____/

Suite /_____/

Duplex /_____/

Prestige /_____/

Junior /_____/

Appartement /_____/

Autres à préciser...../_____/...../_____/.....

Total des chambres /_____/

Total des lits /_____/

Typologie des prestations

Restauration /_____/ Produits bio /_____/ produit non bio /_____/

Hébergement /_____/

Loisir /_____/.....

Environnement humain de l'hôtel

Nombre de personnel /_____/ Burkinabè /_____/ Etranger /_____/

Nombre de personnel qualifié /_____/ Burkinabè /_____/ Etranger /_____/

Avez-vous une certification de qualité ? Oui /_____/ Non /_____/

Avez-vous des notions sur le développement durable ? Oui /_____/ Non /_____/

Mode de déplacement de la clientèle ?

Transport en commun /_____/ Individuel /_____/

Avez-vous un marketing de fidélisation de la clientèle ?

Oui /_____/ Non /_____/

Avez-vous un label de qualité ?

Oui /_____/ Non /_____/ / Si oui ou non Commentaire :

.....

Avez-vous une stratégie de communication de votre hôtel ?

Oui /_____/ Non /_____/

Le personnel est-il formé aux enjeux de l'hôtellerie durable ? Oui /_____/ Non /_____/

Connaissez-vous l'économie verte ? Oui /_____/ Non /_____/

Connaissez-vous le développement durable ? Oui /_____/ Non /_____/

Avez-vous déjà fait de l'éducation environnementale au Public ? Oui /_____/ Non /_____/

Caractéristiques des infrastructures

Quel est la nature du bâti ?

Parpaing /_____/ BLT/_____/ Matériaux importés /_____/ Autres

Avez-vous une piscine ? Oui /_____/ Non /_____/

Si oui, quelle est sa superficie ? /_____/

Quelle est la superficie de l'hôtel /_____/

Nombre total de réfrigérateur/Congélateur ? / _____ /
Année d'acquisition du premier réfrigérateur ou congélateur ? / _____ /
Année d'acquisition du dernier réfrigérateur ou congélateur ? / _____ /
Est-ce des réfrigérateurs de type CFC ? Oui / ___ / Non / ___ /
Nombre total de climatiseur ? / _____ /
Nombre total de mini bar ? / _____ /
Nombre total de chauffe eau ? / _____ /

Consommations de l'hôtel

Coût de l'électricité / _____ /
Consommation d'eau / _____ /
Capacité du réservoir d'eau ? / _____ /
Volume d'eau consommée par la piscine ? / _____ /
Volume d'eau moyen pour le jardin / _____ /
Valeur impôts et taxes ? / _____ /
Utilisez-vous des appareils à faible consommation d'énergie ? Oui / ___ / Non / ___ /
Lesquels ?.....

Est-il des aménagements exprimant un besoin d'eau ?

Avez-vous d'autres sources d'énergies ?

Groupe / ___ / Plaque solaire / ___ / Autre à préciser

Avez-vous des énergies de type renouvelable ? Oui / ___ / Non / ___ /

Si non comptez-vous en avoir dans moins d'1 an ? Oui / ___ / Non / ___ /

Hierarchisation des consommations et dépenses

A combien vous évaluer l'Eclairage public en % / _____ /

A combien vous évaluer la Climatisation en % / _____ /

A combien vous évaluer la consommation électrique de la Cuisine en % / _____ /

A combien vous évaluer la consommation du Chauffe eau en % / _____ /

A combien vous évaluer la consommation des Réfrigérateur, congélateur et chambre froide en %
/ _____ /

A combien vous évaluer la consommation des Equipements de bureau en % / _____ /

ENTRETIEN ET GESTION DES REJETS

Quels sont les produits détergents utilisés pour le nettoyage des chambres et espace public ?

.....
.....

Disposez-vous d'un contrat d'enlèvement des déchets solides ?

Oui / ___ / Non / ___ / Si Oui, Fréquence / ___ /

A combien estimez vous la quantité de déchets solides par mois ? / _____ /

Nombre d'emplois pour la gestion de la piscine ? / _____ /

Nombre d'emploi autour de l'aménagement paysager / _____ /

Disposez-vous d'un contrat d'enlèvement des eaux usées ?

Oui / ___ / Non / ___ / Si Oui, Fréquence / ___ /

Avez-vous un contrat de recyclage des eaux usées ?

Oui / ___ / Non / ___ / Si Oui Avez-vous envisagez cela Oui / ___ / Non / ___ /

Où évacuez-vous les eaux usées de la cuisine et lessive et vaisselle ?

.....
.....

Produits utilisés pour le traitement de la piscine ?

Fréquence de traitement de la piscine ? Chaque Jour/___/ Chaque 2 jours /___/ Chaque 3 jours /___/
Coût d'entretien de la piscine ? /_____/

ENVIRONNEMENT POLITIQUE

Quels sont vos trois principales attentes avec la commune de Ouagadougou ?

.....
.....
.....

Quels sont vos trois principales attentes avec le ministère du tourisme ?

.....
.....
.....

QUESTIONNAIRES DESTINES AUX TOURISTES

IDENTIFICATION

Date d'interview.....

Numéro d'ordre / ___/

Profession.....

Âge / ___/

Paye d'origine.....

Motif du voyage : Vacance /___/ Famille /___/ Affaire /___/ Conférence ou atelier /___/

Consultance /___/ Santé /___/ Humanitaire /___/ Autre à préciser

Durée du séjour : /___/

I.INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Q1-Comment appréciez-vous la gestion des déchets dans l'hôtel ?

Bonne /___/ Passable /___/ Mauvaise /___/

Q2-Comment appréciez-vous l'utilisation de l'eau par les employés de l'hôtel ?

Gaspillage /___/ Bonne /___/ Mauvaise /___/ Autres.....

Q3-Comment appréciez-vous l'utilisation de l'eau par la clientèle ?

Gaspillage /___/ Bonne /___/ Mauvaise /___/

Q4-L'énergie est elle bien gérée pour être économique ?

Oui /___/ Non /___/

II.INDICATEURS MARKETING DE SATISFACTION

Q5-L e prix de l'hébergement répond à la qualité ?

Q6- est-il attractif ?

Oui / __ / Non / __ /

Pourquoi.....

Q7-Recommanderiez-vous l'hôtel à une tiers personne ?

Q8-Etes vous satisfait de la restauration ? Oui / ____ / Non / ____ /

Q9-Quelle est votre préférence ? Restauration bio Oui / ____ / Non / ____ /

Restauration non bio ? Oui / __ / Non / __ /

Q10-Aimez-vous la climatisation ? Oui / ____ / Non / ____ /

III.INDICATEURS SOCIAUX

Q11-L'accueil est il satisfaisant ?

Oui / __ / Non / __ /

Q12-Avez-vous déjà entendu parler de l'économie verte ? Oui / ____ / Non / ____ /

Q13-Avez-vous déjà entendu parler de développement durable Oui / ____ / Non / ____ /

IV.INDICATEURS ECONOMIQUES

Q14-Etes vous informez dans l'hôtel ou par l'hôtel sur les produits locaux du pays ?

Oui / __ / Non / __ /

Q15-Visiteriez-vous une fois de plus le BF ?

Oui / __ / Non / __ /

Q16-Quels sont les trois principaux problèmes d'hébergement au BF ?

- 1/.....
- 2/.....
- 3/.....

Q12-Quelles sont les trois principales insuffisances de la politique d'hébergement au BF ?

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Q17-Qu'attendez vous de l'hôtel dans le cadre de l'économie verte ?

.....

Annexe 2 : Liste des personnes interviewées

Madame ILBOUDO, Marie, chef de service des statistiques, Ministère de la Culture et du Tourisme, interview le mardi 21 août 2012.

Madame OUEDRAOGO Watta, Directrice de l'assainissement et de la prévention des risques environnementaux, Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, interview le mercredi 29 août 2012.

Monsieur BAYALA Jean Baptiste, Responsable du Centre de Formation Touristique et Hôtelière, interview le mardi 05 mars 2013.

Monsieur HEMA Aziz, Juriste, Directeur des normes et qualités, Direction générale du tourisme, Ministère de la Culture et du Tourisme : interview le mardi 14 août 2012, mercredi 22 Août 2012.

Monsieur OGOUSSAN Alain, Responsable services de production, Direction Régionale du Centre de l'ONEA, interview, le mardi 04 mars 2013.

Monsieur TAO Boukary, Administrateur des services touristiques et hôteliers, Ministère de la Culture et du Tourisme : interview le mardi 25 Juillet 2012.

Monsieur TRAORE Salifou, Assistant Directeur d'exploitation AZALAI Hôtel Indépendance. Septembre 2012.

Monsieur YEYE Samuel, Conseil technique du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable : interview le vendredi 5 Octobre 2012.

Monsieur Yves ADANABOU, Directeur d'exploitation de l'hôtel Splendid, interview le mercredi 30 Janvier 2013.

Monsieur ZOUNGRANA Alfred, Directeur général Pacific hôtel, interview le mardi 16 Octobre 2012.